

UNIVERSIDAD
SAN SEBASTIAN
SEDE CONCEPCIÓN

III JORNADA REGIONAL DE PATOLOGÍA ORAL

13 Y 14 DE OCTUBRE

DOI
[10.5281/zenodo.1069835](https://doi.org/10.5281/zenodo.1069835)

TEMAS

1. Tumores odontogénicos y patología ósea maxilofacial.
2. Imagenología de lesiones óseas y cáncer de cabeza y cuello
3. Manifestaciones clínicas del cáncer oral.
4. Biopsia de mucosa oral
5. Telepatología
6. Conferencias clínico – patológicas

CONTACTO

jornadaspatoralconce@gmail.com

Mouth
ISSN 0719-7659
Publicada por

ODRG
Oral Diseases Research Group

Contacto
Dr. César Rivera, DDS, MSc, PhD
Editor

5 ACREDITADA
GESTIÓN INSTITUCIONAL
ACCREDITACIÓN DE GRADUADOS
DESDE SEPT. 2016
HASTA SEPT. 2021

A la USS tienes que postular
A través del sistema de admisión del CRUCH

www.uss.cl

Expositores

- Actualización en la clasificación de los tumores odontogénicos. Dr René Martínez.
- Aspectos imagenológicos de quistes y tumores odontogénicos. Dr. Guillermo Concha.
- Lesiones de células gigantes en los maxilares. Dr. Wilfredo González.
- Aspectos imagenológicos de las lesiones fibrooseas. Dr. Guillermo Concha.
- Manejo quirúrgico de patología benigna de los huesos maxilares. Dr. Sergio Olate.
- Manifestaciones clínicas del cáncer oral. Dra. Milly Yáñez.
- Imagenología para el diagnóstico y estudio del cáncer oral de cabeza y cuello. Dr. Ilson Sepúlveda.
- Biopsia de la mucosa oral ¿cómo debe ser la comunicación entre el odontólogo general y el patólogo oral?. Dr. Ricardo Moreno.
- Telepatología como herramienta de apoyo para el odontólogo de APS. Dr. Patricio Rubio.

Trabajos presentados

Investigación

- Conocimiento y manejo de traumatismo dentoalveolar; profesores del sector rural y urbano. Araneda, Emilio; Arce, Jorge; Valenzuela, Constanza; Valenzuela, Paulo.
- Estimación de edad dental en radiografías panorámicas, en grupos comprendidos de 7 a 17 años mediante el método de Demirjian, en Cuenca – Ecuador. Molina, Magdalena; Romero, Valeria; Verdugo, Verónica; Fuentes, Arturo.
- Validação do Modelo BD e Análise de Marcadores Originados De Fibroblastos Associados ao Carcinoma Espinocelular Oral: Resultados Preliminares. Domingueti, Catherine Bueno; de Carvalho, Milena Moraes; Coletta, Ricardo Della; Paranaíba, Livia Máris Ribeiro.

Revisiones Bibliográficas

- Revisión sistemática: Prevalencia y factores de riesgo de queilitis actínica en pescadores artesanales de Chile. Labra, Francisca; Silva, Mackarena; Zambrano, Pía.
- Inmunoglobulinas en líquen plano oral; la evidencia no es fiable. Hernández, B; Sánchez, M.
- Aloe vera en el tratamiento de líquen plano. Quezada, D; Madrid, P; Carla, M.
- Pérdida parcial de papila interdental: tratamiento con ácido hialurónico. Miranda, María-Ignacia; Meza, Camilo; Vicencio, Nathalie.
- Cambios en la clasificación de queratoquistes odontogénicos. Contreras, Luis R; Retamal, Luis E; Droguett, Daniel.
- Manifestaciones orales de la enfermedad inflamatoria intestinal crónica. Escobar, Camila; Mellado, Valentina; Cano, J; Salazar, Ana María.
- Neurofibromatosis tipo I: manifestaciones Orales. Bueno, Isabel; Escobar, Camila; Proboste, Javiera; Valenzuela, Angélica.
- Relación entre el virus herpes simplex -1 y la enfermedad Alzheimer. Gatica, Fabiola; Escobar, Camila; Valenzuela, Angélica.
- Uso de probióticos en el tratamiento de la estomatitis oral, revisión bibliográfica. Mayer, C; Madrid, P; Donoso, G.
- Recomendaciones sobre uso de terapia retroviral en gingivostomatitis herpética primaria: revisión narrativa. Labra, Francisca; Zambrano, Pía; Silva, Mackarena; Duran, Javiera.
- Efecto antifúngico de origanum vulgare (orégano) sobre candida albicans comparado con nistatina. Cifuentes Montoya, Andrés; Rijks Pincheira, Paul; Ulloa Araya, Martina.
- Manifestaciones orales asociadas con la infección por VIH- SIDA. Mellado, Valentina; Escobar, Camila; Valenzuela, Angélica.
- Desinfección de prótesis removible mediante la utilización microondas. Revisión bibliográfica. Héctor Sandoval Ulloa; Aravena, V; Baeza, C.
- Asociación entre tabaquismo en el embarazo y labio leporino y/o fisura palatina. Otárola, Paula; Parra, Basthian; Pincheira, Luis.
- Manejo odontológico de pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda: Revisión narrativa. Zlatar, Yosko; Rojas, Cristian; Navarro, Scarlet.
- Osteonecrosis de los maxilares asociada a medicamentos: una revisión bibliográfica. Castro, Luis; Arias, C; Cisternas, M.
- Dolor orofacial referido como manifestación atípica de cardiopatía isquémica. Revisión bibliográfica. Fariña, María Paz; Parra, Matías.

- Esclerodermia y sus manifestaciones en el territorio orofacial: una revisión bibliográfica. Arias, Claudia; Castro, L; González, G.
- Mutación de BRAF como blanco terapéutico para tratamiento del ameloblastoma. Hidalgo Mauricio; Catalán, Paula; González-Arriagada Wilfredo.
- Revisión bibliográfica: tratamientos para osteonecrosis mandibular asociada al uso de bifosfonatos. Medina, Macarena; Vásquez, Fernanda; Sepúlveda, Camila.
- Factores causales de la hipoplasia del esmalte dental, revisión bibliográfica. Vásquez, Fernanda; Medina, Macarena; Ruiz, Macarena; Katherine Vergara V.
- Neuromielitis óptica y su Relación con síndrome de Sjögren: una Revisión Bibliográfica. Durán, Felipe; Arredondo, Gabriela; Cordero, Karina.

Casos clínicos

- Consideraciones clínicas en la avulsión de pieza permanente y reimplantación tardía. Reporte de un caso. Soto, Rodrigo; Sepúlveda, Carolina; Meza, Francisca; Mora, Génesis; Ulloa, Carolina.
- Eritema Gingival Lineal en paciente pediátrico VIH+. Madrid, P; Mayer, C; Naranjo, C; Vera G.
- Extensa zona osteoesclerótica mandibular, reporte de un caso y revisión de la literatura. Molina Magdalena; Romero, Valeria; Fuentes, Arturo; Fuentes, Bernardita.
- MIH, tratamiento y diagnóstico diferencial en niños frente otros defectos del esmalte. Paul Rijks P; Camila Gacitua A; Carlos Godoy S; Andrea Rios R.
- Manejo odontológico en paciente de sexo masculino con síndrome de boca urente. Salvo, D; Burgos, A; Vicencio, N; Farías, M.
- Rara fusión de molares semiretenidos asociados a quiste paradental, reporte de caso. Romero, Valeria; Molina, Magdalena; Fuentes, Arturo; Fuentes, Bernardita.
- Carcinoma espinocelular: reporte de caso. Urrutia, Jorge; Saavedra, Alexi; Araya, Pamela; Morales, Jean Carla.
- Carcinoma espinocelular en mucosa de reborde alveolar izquierdo, reporte de un caso. Castañón, Thabata, Avaria, Michele; Manríquez, Francisca; Yáñez Milly.
- Hipodondia no sindrómica con taurodontismo bilateral asociado a herencia: caso clínico. Hernández, B; Sánchez M.
- Reporte de caso clínico: penfigoide de las membranas mucosas. Burgos, A; Salvo, D; Donoso, G; Farías, M.
- Diagnóstico y manejo terapéutico de sialometaplasia necrotizante: reporte de un caso. Manríquez, F; Castañón, T; Bequer, C.
- Queratoquiste odontogénico: Eucleación asociada a solución de carnoy. Reporte de caso. Meza, Camilo; Muñoz, Diego; Miranda, María-Ignacia; Tirreau, Victor.
- Síndrome de Peutz-Jeghers: reporte de caso. Curiqueo, Pamela; Beroíza, Valentina; Sánchez, Marcelo.
- Laterodesviación mandibular por hiperplasia condilar. Hidalgo, Fernanda; Fuentes, Elizabeth; Mandiola, Nelson; Pezo, Daniel.
- Cáncer de labio inferior en paciente postrado. Hidalgo, Fernanda; Fuentes, Elizabeth; Pezo, Daniel; Mandiola, Nelson.
- Quiste dentífero, un hallazgo radiográfico. Pezo, Daniel; Hidalgo, Fernanda; Fuentes, Elizabeth; Inostroza, Maira.
- Displasia fibrosea, diagnóstico en niña de 12 Años. Pezo, Daniel; Hidalgo, Fernanda; Fuentes, Elizabeth; Saavedra Alexi.
- Reporte de caso: Sospecha de Adenoma Pleomorfo Parotídeo Superficial. Francisca Labra F; María Benoit; Olivares, Alex.
- Hiperplasia gingival producida por fenitoína: Reporte de Caso. Fuentes, Elizabeth; Hidalgo, Fernanda; Fuentes, Filemón; Pezo, Daniel.
- Quiste residual: reporte de caso. Fuentes, Elizabeth; Hidalgo, Fernanda; Fuentes, Filemón; Mandiola, Nelson.
- Frenectomía labial superior mediante laser diodo 980 nm. versus técnica convencional. Reporte de un caso. Meza, Francisca; Soto, Rodrigo; Sepúlveda, Carolina; Ortiz Loreto.
- Displasia fibrosa madura con degeneración quística: Reporte de un caso. Zlatar, Yosko; Rojas, Cristian; Barros, Emilia; Calvo, Magdalena.
- Hiperplasia condilar: diagnóstico y manejo. Reporte de un caso. Gatica, Victoria; Curiqueo, Pamela; Droguett Daniel; Reyes, Pablo.
- Manejo diagnóstico y terapéutico de un fibroma ameloblástico. Reporte de un caso. Curiqueo, Pamela; Gatica, Victoria; Droguett, Daniel; Reyes, Pablo.
- Diagnóstico de carcinoma espinocelular en Cesfam Carlos Pinto Fierro. Reporte de un caso. Meza, Francisca; Soto, Rodrigo; Cordero, Claudia; Quezada, Karla.
- Diagnóstico temprano de carcinoma oral de células escamosas: reporte de caso. Toro, Natalie; Rojas, Cristian.
- Carcinoma mucoepidermoide palatino: reporte de un caso. Retamal, Margarita; Droguett Daniel; Sánchez Marcelo.

- Fibroma osificante periférico: revisión de dos casos clínicos. Toro, Natalie; Rojas, Cristian.
- Dispositivos personalizados para braquiterapia en cáncer de cabeza y cuello. González C, Martin; Araya S, Cristóbal; Salgado F. Apolo.
- Carcinoma escamocelular bucal. hallazgo urgencia odontológica Centro de Salud Familiar Los Álamos. Ulloa Araya, Martina; Rijks Pincheira, Paul; Cifuentes Montoya, Andrés; Gacitúa Aedo, Camila.
- Carcinoma espinocelular en borde de lengua. Reporte de un caso. Medina, Macarena; Vásquez, Fernanda.
- Enfermedad relacionada con la IgG4 (IgG4-RD) Andrade, Francisca; Ballesteros, Mariana; Martínez, Benjamín.
- Manejo odontológico de carcinoma espinocelular de lengua. Reporte de un caso. Beroíza, Valentina; Curiqueo, Pamela; Sánchez, Marcelo.
- Leucoplasia y queilitis actínica, reporte de un caso. Vásquez, Fernanda; Medina, Macarena; Pérez, Esteban. Natacha, Agurto.
- Metástasis en seno maxilar de cáncer de colon. Reporte de un Caso. Catalán, Paula; Hidalgo, Mauricio; González-Arriagada, Wilfredo.

INVESTIGACIÓN

Conocimiento y manejo de traumatismo dentoalveolar; profesores del sector rural y urbano.

Araneda, Emilio¹; Arce, Jorge¹; Valenzuela, Constanza¹; Valenzuela, Paulo¹.

¹Cirujano Dentista Universidad de Concepción.

E-mail: felipe.araneda77@gmail.com

Introducción: El traumatismo dentoalveolar (TDA) corresponde a una lesión que afecta al diente y a sus estructuras de soporte, consecutiva a un impacto violento. Padres y maestros, desempeñan un papel importante en estas lesiones, sin embargo, poseen poco conocimiento sobre estas últimas. Estudios internacionales han demostrado la falta de conocimientos sobre el manejo de lesiones traumáticas en dientes permanentes y deciduos. Debido a su frecuencia y gravedad han sido incluidos en las Garantías Explícitas en Salud (GES-AUGE) 2007-2008. Objetivo general: Medir el nivel de conocimiento y manejo de traumatismos dentoalveolares en profesores de enseñanza básica pertenecientes al sector rural y urbano de la comuna de El Carmen. Materiales y métodos: Se realizó un estudio descriptivo transversal, a través de un cuestionario que contiene preguntas sobre conocimiento y manejo en casos de traumatismo dentoalveolar. Criterios de inclusión fueron profesores que realicen clases al menos en un curso de 1ero a 8vo básico. Se excluyeron profesores inubicables, con cuestionarios incompletos o inviable. Resultados: De un total de 6 preguntas en el área de conocimiento, el promedio de respuestas correctas fue de 5,4 a nivel general. De 8 preguntas del área de Manejo sobre TDA, el promedio de respuestas correctas fue 4,6 a nivel general. Discusión: Al estudiar las preguntas realizadas en el ítem de manejo, difieren de los resultados obtenidos en el ítem de conocimiento, donde estos fueron más elevados. Dado esto consideramos oportuno realizar capacitaciones prácticas en forma de simulacros para enfrentar situaciones de TDA, para que de este modo, los aprendizajes se interioricen de manera más eficaz y así exista una correlación entre nivel de conocimiento y manejo sobre TDA. Conclusiones: Los profesores de enseñanza básica en la comuna de El Carmen presentaron altos niveles de

conocimiento, lo cual no concuerda con el bajo nivel de manejo sobre TDA.

Estimación de edad dental en radiografías panorámicas, en grupos comprendidos de 7 a 17 años mediante el método de Demirjian, en Cuenca – Ecuador.

Molina, Magdalena¹; Romero, Valeria²; Verdugo, Verónica³; Fuentes, Arturo⁴.

^{1,2}Especialidad Imagenología Dental y Maxilofacial Universidad Andrés Bello sede Concepción. ³Especialista en Radiología Dental y Maxilofacial, Magister en Odontología mención Imagenología Dental y Maxilofacial Universidad Peruana Cayetano Heredia, Directora del Departamento de Imagenología Dental y Maxilofacial de la Universidad Católica de Cuenca. ⁴Especialista en Radiología Dental y Maxilofacial, Magister en Imagenología Dental y Maxilofacial Universidad Andrés Bello, Director del departamento y de la especialidad en Imagenología Dental y Maxilofacial Universidad Andrés Bello sede Concepción.

E-mail: dramolinabarahona@gmail.com

Introducción: La edad es un indicador de maduración somática dental, de importancia clínica en Odontología y planificación de tratamiento de pacientes en crecimiento. El método Demirjian estima edad dental; se han realizado estudios en diferentes grupos étnicos, que sugieren posibles diferencias en patrones de maduración dental entre poblaciones. Objetivos: Relacionar edad dental con edad cronológica de acuerdo al sexo, utilizando método Demirjian. Métodos: Estudio tipo descriptivo, retrospectivo y analítico en 362 radiografías panorámicas de un centro radiológico privado de la ciudad de Cuenca, en pacientes entre 7 y 17 años en muestra estratificada por edad y género. Estudio realizado en cuatro etapas: 1) Recolección de datos, capacitación y calibración de investigadores, 2) Obtención de la edad cronológica, 3) Obtención de la edad dental, 4) Análisis de datos. Resultados: Mayor número de pacientes femeninos (56,62%) en relación a masculinos (43,35%). La edad mediante el método de Demirjian en el sexo femenino fue de 10,57 años en población franco – canadiense y 11,57 años en la población ecuatoriana.

En el sexo masculino de 10,31 años en los franco – canadienses y 11,27 años en ecuatorianos. Coeficiente de correlación inter-clase, como medida de correlación entre edad dental y cronológica, en niñas fue de 0,830 (CCI 95% 0,78 - 0,87). En niños, fue de 0,801 (CCI 95% 0,74- 0,85). Todos los estadios de desarrollo dental fueron más tempranos en edades medias en población ecuatoriana versus población franco canadiense, según método Demirjian. Discusión: Al comparar con otras poblaciones, los resultados son contradictorios respecto a estudios realizados en poblaciones europeas y sudamericanas, nuestros resultados coinciden con la población venezolana y kuwaití más no con la población peruana, chilena y española. Conclusiones: La edad dental según el método de Demirjian utilizado en franco – canadienses, no es extrapolable a la ecuatoriana, ya que tiende a subestimar la edad dental en niñas y niños (12 – 11 meses respectivamente). No obstante, debido a su gran correlación inter – clase, permite utilizar sus gráficos en cualquier población, elaborando previamente estándares específicos, para cada grupo étnico.

Validação do modelo bd e análise de marcadores originados de fibroblastos associados ao carcinoma espinocelular oral: resultados preliminares.

Domingueti, Catherine Bueno¹; de Carvalho, Milena Moraes²; Coletta, Ricardo Della³; Paranaíba, Lívia Máris Ribeiro⁴.

¹Discente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas. UNIFAL. ²Discente de Graduação do Curso de Odontologia. UNIFAL. ³Professor Associado junto ao Departamento de Diagnóstico Oral. UNICAMP, Piracicaba. ⁴Professora Adjunta junto ao Departamento de Patologia e Parasitologia. UNIFAL.

E-mail: catherinebd@live.com

O carcinoma de células escamosas (CEC) é uma neoplasia maligna derivada do epitélio pavimentoso estratificado, representando mais de 95% de todas as neoplasias malignas em cavidade oral. Além de ser um relevante problema de saúde pública, o prognóstico ainda é sombrio, com uma taxa de sobrevivência reduzida. No intuito de um melhor conhecimento dos eventos genéticos e biológicos relacionados à carcinogênese oral, bem como a identificação de biomarcadores que possam contribuir para o diagnóstico e tratamento de pacientes com esse tumor, este estudo objetiva verificar o valor prognóstico do

sistema de gradação histopatológica denominado Modelo Brotamento e Profundidade de invasão (Modelo BD) e a imunexpressão da proteína relacionada aos fibroblastos associados ao carcinoma (CAF), a isoforma alfa da actina de musculatura lisa (α -SMA), o pró-peptídeo N-terminal do pró-colágeno tipo I (PINP) e a *stanniocalcin2* (STC2). A amostra deste estudo será composta por 200 casos de CEC oral do Hospital Bom Pastor de Varginha/MG, diagnosticados entre os anos de 1998 a 2012. Os dados obtidos até o presente momento foram de 156 casos, os quais revelaram que o CEC oral acomete mais o gênero masculino (77,6%), de cor branca (50,0%), entre 5ª (19,9%) e 6ª (32,7%) década de vida, fumantes (53,85%) e etilistas (43,0%), tendo a língua a topografia mais acometida na cavidade oral (27,6%), e quando dois sítios de localização foram afetados, a língua e o assoalho bucal (14,1%) foram os mais prevalentes. Além disso, ao analisar o sistema TNM, tumores classificados como T2 (tumores entre 2cm e 4cm) foram predominantes com 36,5%, seguidos por tumores estadiados em T4 (tumores que invadem estruturas adjacentes) com 16,0% dos casos. Dentre todos, 32,1% dos pacientes apresentaram comprometimento linfonodal e a maioria (70,5%) não evidenciou metástase ou recidiva. Analisando as últimas informações descritas nos prontuários clínicos a respeito do seguimento dos pacientes, 35,3% estão vivos sem a presença da doença. A análise do Modelo BD revelou uma profundidade média de invasão de 6,6 mm e 16 brotamentos para cada caso. Ao observar a profundidade de invasão e o número de brotamentos isoladamente foi visto que tumores com 4 mm ou mais de profundidade foram predominantes (68,6%) dos casos, ao passo que 50,3% dos casos apresentaram 5 ou mais brotamentos. Transferindo esses dados para os escores do Modelo BD, observou-se a prevalência do escore 2 (43%), seguido do escore 1 (32,8%). Os resultados preliminares corroboram a literatura quanto aos dados epidemiológicos e o Modelo BD reitera a necessidade do diagnóstico precoce para que uma menor prevalência de metástase e recidiva sejam diagnosticados. Este estudo ampliará o espectro do conhecimento acerca da necessidade de reforços nas áreas de prevenção, diagnóstico precoce e tumorigênese oral, além de favorecer a identificação de novos marcadores que possam auxiliar na determinação de um prognóstico mais assertivo para o CEC oral.

REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS

Revisión sistemática: prevalencia y factores de riesgo de queilitis actínica en pescadores artesanales de Chile.

Labra, Francisca; Silva, Mackarena; Zambrano, Pía; Olivares, Alex Gabriel.

Universidad Del Desarrollo, Facultad de Ciencias de la salud, Concepción.

E-mail: flabraf@dd.cl

Introducción: La queilitis actínica (QA) corresponde a una patología inducida por radiación ultravioleta², se considera

como un trastorno potencialmente maligno, tiene un potencial de malignización entre 11 y 36 %. Su ubicación principalmente es en labio inferior, puede presentarse como lesiones blancas o rojas no ulceradas, erosiones o úlceras en el labio y pérdida del borde del bermellón del labio^{1,3}. Los pescadores son un grupo de riesgo debido a que laboran al aire libre¹. En Chile existen 97.640 personas registradas como pescadores artesanales¹¹. Objetivo: Determinar la prevalencia y factores de riesgo de queilitis actínica en pescadores artesanales chilenos. Materiales

y métodos: Búsqueda de documentos disponibles en las bases de datos Google Scholar y PubMed y SciELO, donde se utilizó palabras claves como “queilitis actínica, solar, cheilitis”. Se seleccionaron 11 artículos del año 2012 hasta la fecha. Resultados: La etiopatogenia es multifactorial, entre los factores se encuentran, exposición a radiación solar (tipos de rayos UV), años de exposición, fototipo, tabaquismo, edad, ocupación, sexo masculino. La prevalencia para poblaciones dedicadas a actividades al aire libre, varió entre 4,2 % y 43,2 %. La prevalencia de QA en pescadores en la ciudad de Valdivia fue un 38,8 % y en Valparaíso fue 22,5 %. Obteniéndose un promedio entre 11,4% hasta 43% en pescadores artesanales. En la ciudad de Santiago la prevalencia de QA fue de 0,9 % y en Talca fue de 16,6 %. Discusión: Las diferencias encontradas entre las prevalencias se pueden explicar por varios factores, como la ubicación geográfica⁴ (ciudades puerto), el sub-diagnóstico de la patología³ o los factores considerados al momento del diagnóstico⁴. Conclusión Es fundamental el estudio y detección de este trastorno con el objetivo de que el cirujano dentista intervenga de manera temprana el posible proceso de malignización y prevenir el cáncer en nuestra área de praxis.

Inmunoglobulinas en liquen plano oral; la evidencia no es fiable.

Hernández, B¹; Sánchez, M².

¹Universidad de Talca, Chile. Facultad de Ciencias de la Salud. Escuela de Odontología. ²Escuela de Odontología. Departamento de Estomatología, Unidad de Patología Oral.

E-mail: b.p.hernandez26@gmail.com

Introducción: El liquen plano oral (LPO) es una enfermedad inflamatoria crónica mucocutánea, de etiología desconocida. Se asocia a una respuesta de inmunidad celular (respuesta Th1). En los años 70, se comienza a involucrar las inmunoglobulinas (Igs), representantes de la respuesta Th2 y asignándoles participación en la etiopatogenia de la enfermedad. El objetivo es revisar y analizar la evidencia presente en la literatura, sobre la participación de las Igs en el LPO. Metodología: Se emplearon diversas bases de datos: PubMed, Web Of Science, Scopus. Utilizando como términos Mesh: “Lichen Planus, Oral” e “Inmunoglobulins”. Con sus respectivos conceptos libres. Además, se integró una búsqueda complementaria con Google Académico (inglés. español), Teniendo como criterio de exclusión: Papers anteriores al 2007, estudios en piel o en animales. Finalmente se analizó la información a través de estadística descriptiva. Resultados: De 151 aciertos se preseleccionaron 14 artículos y sólo se analizaron 12 que cumplieran con los criterios de inclusión. Se encontraron diferentes tipos de muestras (suero, saliva y tejido), con diferentes metodologías, resultando concentraciones muy dispares y con conclusiones parciales, obtenidas de escasas muestras positivas y siendo exigüamente significativas. Discusión: La interpretación de los resultados es equivocada, incompleta y subjetiva. No considera todas las muestras, obteniendo conclusiones de un número reducido de muestras positivas y en general no clarifican la participación de Igs en la

etiopatogenia del LPO. Conclusión: La evidencia (2007-2017) en cuanto a la participación de las inmunoglobulinas en la etiopatogenia del LPO no es fiable, porque la interpretación es equivocada, parcial y subjetiva.

Aloe vera en el tratamiento de liquen plano.

Quezada, D¹; Madrid, P¹; Carla, M¹.

¹Facultad de Odontología, Universidad de Chile, Estudiantes de Pregrado.

E-mail: danae.quezada@ug.uchile.cl

Introducción: El Liquen Plano (LP) es una enfermedad inflamatoria crónica mucocutánea caracterizada por una respuesta inmune mediada por células que provoca hiperqueratosis y eritema con o sin ulceración asociado a variables grados de dolor. Existe una diversidad de tratamientos para el LP destacándose el uso de corticoesteroides, sin embargo, estos pueden desencadenar efectos secundarios. Recientemente, tratamientos alternativos como el Aloe Vera (AV) están tomando relevancia para el LP oral. Objetivo: Establecer mediante análisis de la literatura, los posibles efectos terapéuticos del AV como tratamiento alternativo para el LP.

Metodología: Se utilizaron los términos Mesh: “LichenPlanus/Oral” y “Aloe”, unidos mediante el operador booleano “AND” en PubMed, usando los filtros de: últimos 10 años, full text y ensayos clínicos. Resultados: Se seleccionaron 4 artículos, que referían a efectos terapéuticos del AV en relación al LP. En todos se establecieron efectos positivos, indicando al AV como un tratamiento eficaz para LP. Discusión: El uso de AV de forma tópica en lesiones ulcerativas y erosivas del LP resulta efectivo para disminuir los síntomas. Incluso, más efectivo que la triamcinolona según algunos estudios. Por lo tanto, se considera un sustituto seguro al tratamiento, cuyos efectos secundarios son menores o nulos en comparación al tratamiento gold estándar. Conclusión: Existe una masificación en el uso de tratamientos alternativos, que además muchas veces son de menor costo en relación a fármacos. Es necesaria una mayor investigación y desarrollo de ensayos clínicos para determinar con mayor certeza los efectos y beneficios del AV.

Pérdida parcial de papila interdental: tratamiento con ácido hialurónico.

Miranda, María-Ignacia¹; Meza, Camilo²; Vicencio, Nathalie².

¹Universidad San Sebastián, ²Universidad de Chile.

E-mail: mariaignaciams@gmail.com

Introducción: La papila interdental corresponde al tejido blando que ocupa el espacio fisiológico entre los dientes. La pérdida o recesión de la papila interdental, causa alteraciones tanto estéticas como en la emisión de fonemas y además se genera impacción de los alimentos. Entre las opciones no quirúrgicas, para la reconstrucción de la papila interdental, se propone el uso de ácido hialurónico (AH) como relleno. Objetivo: Analizar el uso de ácido hialurónico como alternativa de tratamiento en pacientes con pérdida de papila interdental. Metodología: La búsqueda de información se realizó a través de

Pubmed y Scielo utilizando los términos “interdental papilla”; “Hyaluronic acid”; “gingiva”, con filtro de 10 años y en idioma inglés. Como criterio de inclusión se utilizaron aquellos artículos clínicos con aplicabilidad en humanos. Resultados: Fueron encontrados 7 estudios atinentes al tema, 1 experimental in vivo; 2 reportes de casos; 3 estudios de cohorte y 1 revisión sistemática. De estos se excluyó 1 por ser un estudio in vivo con ratas. Discusión: El uso de AH produjo cambios significativos en la recuperación de la papila interdental, rellenando la tronera gingival. Todos los estudios están limitados tanto por una falta de estandarización en la cantidad tejido interproximal perdido, como por el tamaño del triángulo negro estudiado y por el tipo de encía del paciente. La principal ventaja del procedimiento, según los investigadores, es presentarse como una técnica sencilla y que manifiesta reducidas molestias post-tratamiento. El gel de AH es un material sintético-biocompatible que disminuye significativamente el triángulo negro interdental en pacientes con pérdida de altura papilar clase I y II (clasificación de Black Space). Conclusión: De acuerdo a la literatura, el AH puede ser utilizado como una opción de tratamiento para pacientes con pérdida de papila interdental.

Cambios en la clasificación de queratoquistes odontogénicos.

Contreras, Luis R¹; Retamal, Luis E²; Droguett, Daniel³.

¹Estudiante Odontología Universidad de Talca; ² Estudiante Odontología Universidad de Talca; ³Académico Patología Oral Universidad de Talca.

E-mail: luisr2ca@gmail.com; lretamal11@alumnos.utalca.cl

El queratoquiste se describe como una lesión uni o multiquística, intraósea, con presencia de epitelio escamoso estratificado paraqueratinizado y con comportamiento localmente agresivo e infiltrativo. Según la clasificación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), se enmarca en los tumores odontogénicos de cabeza y cuello (TOCC). Siendo su comportamiento un desafío a la hora de clasificarlo como una neoplasia o un quiste. Desde sus inicios ha sido tema de discusión científica. Por esta razón el objetivo de esta revisión es identificar, sintetizar y explicar los cambios de clasificación que han tenido los queratoquistes hasta la actualidad. Para ello se utilizarán buscadores como Pubmed, Scopus, Web of Science y SciELO, con el término de “keratocyst” AND “classification”. Aplicando criterios de inclusión: ensayos clínicos aleatorizados y controlados (ECA), revisiones sistemáticas de la literatura, metaanálisis y publicaciones de la clasificación de TOCC de la OMS, desde el año 2005 hasta la actualidad, que presenten abstract disponible en idioma inglés - español, donde se actualice al queratoquiste en cuanto a su clasificación. Al realizar la búsqueda se obtuvo 248 artículos, de los cuales 91 artículos cumplen con los criterios de inclusión y sólo 29 relacionados al tema. De la evidencia encontrada muestra que en el 2005 se clasifica a los queratoquistes como una neoplasia benigna y pasa de quiste a un tumor, principalmente por la evidencia de una mutación en el gen PTCH. Sin embargo, el 2017 lo vuelven a clasificar como un

quiste y se llega al consenso de que no hay pruebas suficientes para apoyar un origen neoplásico, siendo insuficiente la evidencia de la mutación en el gen PTCH. En conclusión, la clasificación de los queratoquistes ha sido controversial al catalogarlo como tumor o quiste, siendo necesario más investigaciones para definirlo como neoplasia.

Manifestaciones orales de la enfermedad inflamatoria intestinal crónica.

Escobar, Camila¹; Mellado, Valentina¹; Cano, J¹; Salazar, Ana María².

¹Alumnos pregrado, Universidad de Concepción. ²Docente patología bucal, Universidad de Concepción.

E-mail: cescobarc@udec.cl

Introducción: La Enfermedad Inflamatoria Intestinal (EII) es una alteración crónica e idiopática, comprendida principalmente por la Enfermedad de Crohn (EC) y Colitis Ulcerosa (CU). No sólo afectan al tracto intestinal sino que también tienen manifestaciones extraintestinales, como en la cavidad oral. Estas manifestaciones orales pueden ayudar al diagnóstico precoz y a la monitorización de la actividad de la enfermedad. Objetivo: Identificar manifestaciones orales presentes en EII. Material y método: Se realizó una búsqueda en bases de datos PubMed, utilizando palabras claves: “oral manifestations” AND “bowel inflammatory” AND “disease”. Criterios de inclusión: artículos originales, idioma inglés, especie humana y que no excedieran los 5 años de publicación. Se excluyeron trabajos que no estuvieran disponibles y que relacionaran EII con otras manifestaciones. Se analizaron 38 artículos, correspondían principalmente a revisiones bibliográficas. Se clasificaron por el nivel de evidencia, de acuerdo al objetivo planteado y según los criterios de selección, utilizando un total de 14 publicaciones. Resultados: Periodontitis y otras lesiones como la estomatitis aftosa y, en casos más graves, la pioestomatitis vegetante se encuentran en hasta un 10% de los pacientes con EII. Las manifestaciones orales son más frecuentes en EC que en CU. Existencia de lesiones específicas e inespecíficas asociadas a EII. Específicas EC: Granulomatosis orofacial, Queilitis granulomatosa. Específica UC: pioestomatitis vegetante. Discusión: EII cursa manifestaciones extraintestinales, muchas veces a nivel de la cavidad oral preceden a los síntomas intestinales. No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en la incidencia entre los pacientes diagnosticados de EC y UC. Fase activa de la enfermedad, úlceras aftosas, resultan ser el tipo más común de lesión en la mucosa oral. Conclusión: EII conduce a un deterioro significativo de la salud oral, siendo necesaria la cooperación entre el odontólogo y el gastroenterólogo para mejorar el bienestar de los pacientes, así como el pronóstico precoz.

Neurofibromatosis tipo I: manifestaciones orales.

Bueno, Isabel¹; Escobar, Camila¹; Proboste, Javiera¹; Valenzuela, Angélica².

¹Estudiantes pregrado Odontología, Universidad de Concepción. ²Residente de Cirugía y Traumatología Maxilofacial, Universidad de Concepción.

E-mail: isabuenosalvo@gmail.com

Introducción: La neurofibromatosis tipo 1 (NF1) o enfermedad de von Recklinghausen, es una condición autosómica dominante caracterizada por manifestaciones cutáneas, nerviosas, esqueléticas y orales. Principalmente asociada con la presencia de manchas *café-con-leche* en piel y por nódulos cutáneos. Manchas axilares (Signo de Crowe) y pigmentaciones translúcidas de coloración acastañada en el iris, conocidos como nódulos de Lisch, son encontrados en casi todos los pacientes. Alteraciones esqueléticas también son descritas, presentándose como hipoplasias mandibulares y aumento del canal mandibular. Objetivo: Identificar manifestaciones orales presentes en la NF1. Material y método: Búsqueda en bases de datos PubMed y Scielo, utilizando palabras claves: "oral manifestations" AND "Neurofibromatosis type I" AND "Von Recklinghausen". Criterios de inclusión: artículos originales, inglés/español, especie humana y no exceder 10 años de antigüedad. Se excluyeron trabajos sin resumen disponible. Resultados: Se seleccionaron 12 publicaciones que cumplieron con los criterios de inclusión. Discusión: La manifestación oral de NF1 más común el aumento de las papilas fungiformes de la lengua. Nódulos asintomáticos aislados, no ulcerados y con el mismo color de la mucosa son frecuentes y están localizados en el paladar, en la mucosa yugal, en el vestíbulo o en la lengua. Asimetría facial presente en 10% de los pacientes, se caracteriza como una hipoplasia del esqueleto facial. Frecuencia de las manifestaciones orales es controvertida en la literatura. Algunos autores relatan la apariencia en apenas 4 a 7% de los casos en cuanto otros sugieren que esas manifestaciones están presentes en hasta 72% de los casos. Conclusión: El diagnóstico de NF1 se basa en criterios clínicos. Se recomienda un manejo multidisciplinario. Las manifestaciones orales pueden llegar a ser suficientemente grandes como para interferir con funciones como masticación y fonación. Los odontólogos deben ser conscientes de las posibles manifestaciones orales de la neurofibromatosis y ser competentes para diferenciarlo de otras manifestaciones inflamatorias.

Relación entre el virus herpes simplex-1 y la enfermedad Alzheimer.

Gatica, Fabiola¹; Escobar, Camila¹; Valenzuela, Angélica².

¹Pregrado Odontología, Universidad de Concepción.

²Residente Cirugía y Traumatología Maxilofacial, Universidad de Concepción.

E-mail: fagatica@udec.cl

Introducción: En Chile los adultos mayores son más del 10% de la población y muchos de ellos pueden presentar demencias, la enfermedad de Alzheimer (EA) es la forma más frecuente de esta. EA ha sido investigada durante muchos años y aún se desconocen sus causas. Se reconoció al virus herpes simple tipo

1 (HSV1), que actúa en combinación con el factor genético Apoproteína E (ApoE) como factor de riesgo que incrementa la susceptibilidad de la enfermedad. Existen diversas formas en que HSV1 podría conducir al desarrollo de EA, tales como su regulación por diversas enzimas y, en particular ciertas quinasas; su efecto sobre el ciclo celular; en la autofagia, y sus efectos inflamatorios, oxidativos relacionados con la neuroglobina. Objetivo: Analizar evidencia científica que avale el rol del virus herpes simple en la etiología de la enfermedad de Alzheimer. Material y método: Se realizó una búsqueda en bases de datos PubMed, utilizando palabras claves: "Alzheimer disease" AND "Simplex Virus". Criterios de inclusión: artículos originales, idioma inglés y que no excedieran los 10 años de publicación. Se excluyeron trabajos que no estuvieran disponibles. Resultados: 13 publicaciones seleccionadas, cumplieron con objetivo planteado según los criterios de inclusión. Discusión: Diversos estudios sustentan el rol del HSV-1 en la EA en humanos, se ha detectado antígenos virales o secuencia de ADN virales en personas con Alzheimer ubicados en líquido cefalorraquídeo y cerebro respectivamente. Recientemente se ha encontrado que personas mayores que tienen anticuerpos IgM anti HSV-1 tienen significativamente mayor riesgo de desarrollar Alzheimer. Además, en personas que poseen el alelo s4 de la apoE, el cual les confiere mayor riesgo de desarrollar Alzheimer, este se incrementa en quienes presentan el virus en su cerebro. Conclusión: La relación Herpes-Alzheimer requiere muchos factores para su desarrollo, muchos de ellos son factores genéticos y enzimas o proteínas defectuosas.

Uso de probióticos en el tratamiento de la estomatitis oral, revisión bibliográfica.

Mayer, C¹; Madrid, P¹; Donoso, G¹.

¹Universidad de Chile, Facultad de Odontología, Estudiantes de pregrado.

E-mail: cfmayers@gmail.com

Introducción: Existen diversos tratamientos en presencia de estomatitis oral o inflamación en los tejidos blandos de la boca, es necesario investigar métodos terapéuticos que puedan ser más seguros y con menores costos económicos, como la terapia probiótica. Objetivo: Analizar en la bibliografía disponible el uso terapéutico de los probióticos en el tratamiento de la estomatitis oral. Material y método: La búsqueda de información se realizó a través de Pubmed (Términos Mesh), Scielo y Lilacs con términos "Probiotics/therapeutic use" y "Stomatitis" con filtro de 10 años de antigüedad en idioma inglés. Resultados: De los 5 artículos obtenidos en la búsqueda, solo se seleccionaron aquellos que consideraban el uso de probióticos en el tratamiento de la estomatitis oral, obteniéndose 2 artículos de los cuales uno correspondió a un ensayo controlado aleatorizado y otro a un reporte de caso. Discusión: La patogénesis de la estomatitis oral no ha sido completamente explicada, pero se ha sugerido que citocinas proinflamatorias y factores locales, como la saliva y la microbiota, desempeñan un papel importante en este proceso. Hay diversos tratamientos para esta patología, sin embargo,

ninguno de estos métodos ha demostrado ser eficaz o ha sido ampliamente aceptado como tratamiento estándar. Existe poca bibliografía del uso terapéutico de los probióticos en la estomatitis oral, pero se ha demostrado que aportan en la reducción de la inflamación asociada. Se hace necesario desarrollar más estudios acerca del tema. Conclusión: Teniendo en cuenta las limitaciones de los estudios analizados, se puede concluir que la suplementación probiótica reduce la inflamación oral. Aunque la terapia probiótica parece ser segura y libre de riesgo, se deben desarrollar más estudios de modelos animales y ensayos clínicos para evaluar la seguridad y la eficacia de los probióticos, antes de que se introduzcan como terapia para esta patología en la práctica clínica.

Recomendaciones sobre uso de terapia retroviral en gingivostomatitis herpética primaria: revisión narrativa.

Labra, Francisca¹; Zambrano, Pía¹; Silva, Mackarena¹; Durán, Javiera².

¹Alumna interna de Odontología sexto año, Facultad de Odontología, Universidad del Desarrollo, ²Cirujano dentista especialista en Odontopediatría, SS. Talcahuano, CESFAM Paulina Avendaño Pereda.

E-mail: flabraf@udd.cl

Introducción: La Gingivostomatitis herpética primaria (HGS) es una infección causada en el 90% de los casos por el virus Herpes 1 o HSV-1. Se presenta usualmente en menores de 6 años con un peak de aparición entre los 2 y 4 años. Se dice que del 40-90% de la población porta el virus, pero solo el 5-10% desarrolla lesiones clínicas. Objetivos: Establecer la utilidad de la terapia retroviral para la HGS. Material y métodos: Se realizó una revisión retrospectiva de la literatura desde el 2000 en las bases de datos electrónicas Scielo, Pubmed y Cochrane Library, además de libros de odontopediatría. Resultados: Dependiendo de la sintomatología, el tratamiento varía entre analgésicos, hidratación o aplicaciones tópicas de difenhidramina (antihistamínico), maalox (anti ácido), kaopectate (antidiarreico) o lidocaína. La administración de retrovirales como Aciclovir puede acortar el proceso agudo inhibiendo la replicación del virus, aliviando síntomas y previniendo futura recurrencia. La asociación Americana de Odontología Pediátrica recomienda dosis de 15mg/kg 5 veces al día por 7 días (máximo 200 mg por dosis) en niños y 400mg 3-5 veces al día por 10 días en adolescentes y adultos. La presentación clínica corresponde a una suspensión de 200mg/5ml, tabletas de 400 y 800 mg y cápsulas de 200mg. Discusión: A pesar de que no existen estudios suficientes para avalar el uso de Aciclovir, la evidencia disponible indica que el iniciar su administración dentro de las primeras 72 horas del comienzo de la sintomatología se asocia a una disminución en los signos y síntomas de esta enfermedad. Conclusiones: La HGS es una infección altamente contagiosa cuya sintomatología afecta el estado general y suele ser muy dolorosa. Por su peak de aparición en edades tempranas es importante considerar aquel tratamiento que disminuya la sintomatología favoreciendo la recuperación del paciente.

Efecto antifúngico de *Origanum vulgare* (orégano) sobre *Cándida Albicans* comparado con nistatina.

Cifuentes Montoya, Andrés¹; Rijks Pincheira, Paul¹; Ulloa Araya, Martina¹.

¹Estudiante de Odontología USS-Sede Concepción.

E-mail: andres_ignacio93@hotmail.com

Introducción: Los Polienos, antimicóticos de alto costo monetario, son normalmente requeridos en patologías comunes sobre todo en pacientes portadores de prótesis removibles. Ante la frecuente infección micótica y los escasos recursos de los mismos, surge la necesidad de búsqueda de alternativas terapéuticas. Objetivo: Identificar principios activos de *Origanum vulgare* (OV) y comparar efecto antimicótico con el de nistatina. Materiales y métodos: Búsqueda sistemática: Bases de datos PUB MED y EBSCO. Términos de búsqueda "PRINCIPIO ACTIVO, ORIGANUM VULGARE, NISTATINA". Criterios de inclusión: Documentos completos, 10 años de antigüedad, A partir de estos artículos se realizó la revisión sistemática descriptiva. Resultados: 79 artículos. Posterior a la revisión de títulos y resúmenes se acotó el número a n = 15 artículos; correspondiendo a estudios retrospectivos, descriptivos y reportes de casos. Discusión: Se han identificado en el OV 2 compuestos con actividades antimicóticas: Carvacrol y Timol. El primero es el responsable de desintegrar la membrana externa de microorganismos y levaduras, incrementando así la permeabilidad de la membrana citoplasmática, provocando la salida de proteínas y ATP. El timol desintegra la membrana externa de las levaduras permitiendo la salida de constituyentes químicos esenciales para el metabolismo de estas. Elaite et al. (2011) evaluaron la actividad del orégano frente a levaduras aisladas, causantes de patologías oral. En este estudio se hizo evidente la gran actividad fungicida que presenta el OV. En el caso de la Nistatina se une a esteroides de la membrana celular de especies sensibles de *Candida*, formando canales iónicos y alterando la permeabilidad de membrana, y la consiguiente salida de elementos intracelulares, siendo principalmente fungistático con menor actividad fungicida. Conclusión: Se conocen los principios activos presentes en *Origanum vulgare*, identificando los mecanismo de acción que avalan su capacidad antifúngica. Se plantea proyectar las líneas investigativas que permitan establecer en forma concreta una alternativa terapéutica y accesible.

Manifestaciones orales asociadas con la infección por VIH-SIDA.

Mellado, Valentina¹; Escobar, Camila¹; Valenzuela, Angélica².

¹Pregrado Odontología, Universidad de Concepción.

²Residente Cirugía y Traumatología Maxilofacial, Universidad de Concepción.

E-mail: vmellado@udec.cl

Introducción: Chile fue el país latinoamericano donde más aumentó el número de casos nuevos de Sida entre 2010 y 2016, los casos confirmados por el Instituto de Salud Pública de VIH aumentaron un 66% en el último quinquenio. Las manifestaciones orales por la infección del virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) son, en ocasiones, el primer signo de la enfermedad, y en muchos casos un indicador de la progresión de la infección hacia el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Objetivo: Revisar los últimos 10 años de la literatura científica sobre manifestaciones orales asociadas al VIH- SIDA. Material y método: Se realizó una búsqueda en bases de datos PubMed, utilizando palabras claves: "oral manifestations" AND "HIV" AND "AIDS". Criterios de inclusión: artículos originales, idioma inglés, especie humana y que no excedieran los 10 años de publicación. Se excluyeron trabajos que no estuvieran disponibles. Resultados: Se encontraron 68 artículos. Se clasificaron por el nivel de evidencia, de acuerdo al objetivo planteado y según los criterios de selección, seleccionando un total de 20 publicaciones. Discusión: Las lesiones fuertemente asociadas con la infección VIH-SIDA fueron: Candidiasis, Leucoplasia pilosa, Gingivitis por VIH, Periodontitis por VIH, Gingivitis necrotizante por VIH, Sarcoma de Kaposi y Linfomas no hodgkinianos. Conclusión: Los pacientes con infección por VIH/SIDA presentan un amplio espectro de manifestaciones bucales e infecciones oportunistas, por lo que el reconocimiento, diagnóstico, manejo y tratamiento adecuado son importantes para una mejor calidad de vida en estos pacientes. El odontólogo podría ser el responsable del establecimiento de un diagnóstico precoz de la enfermedad.

Desinfección de prótesis removible mediante la utilización microondas. Revisión bibliográfica.

Aravena, V¹; Baeza, C²; Sandoval Ulloa, Héctor¹.

¹Estudiantes Pre-grado Odontología Universidad San Sebastián, sede Concepción. ²Cirujano Dentista, CESFAM Lagunillas. EDF.

E-mail: valentina.araid@gmail.com

Introducción: Los pacientes portadores de prótesis removible deben tener una buena higiene, tanto de su boca, como de la prótesis en sí, debido al gran número de bacterias que se encuentran en la cavidad bucal. A lo largo de los años se han utilizado distintos métodos en la desinfección de prótesis removible. Dentro de estos métodos, los agentes limpiadores químicos han sido los más utilizados. Además se han desarrollado métodos de Irradiación por Microondas, que también resultan ser un buen método de desinfección. Objetivo:

Establecer la eficacia de la técnica de desinfección de prótesis removible con microondas a lo largo de los años, sus ventajas y desventajas. Material y método: Se realizó una búsqueda en la base de datos de Pubmed, artículos de los últimos 10 años, que incluyó las palabras claves "Microwave Disinfection", "Dentures", "Dentures Bases". Los criterios de inclusión fueron: artículos originales en inglés y español y que relacionaran la desinfección de prótesis removible con microondas. Se excluyeron artículos repetidos y/o que hicieran caso omiso al objetivo. Resultados: Se encontraron 16 artículos. La resistencia a la flexión y la dureza no se ven afectados por la desinfección en microondas. Existe aumento de rugosidad en las prótesis al ser expuestas. Microondas arriba de 650W eliminan microorganismos como Candida Albicans. Discusión: Al exponer la prótesis 3 minutos con una potencia de 650 W., se erradica la Candida Albicans y otras bacterias presentes en la cavidad bucal, tales como S. Aureus, P. Aeuroginosa, S. Mutans, entre otros. La Prótesis debe estar sumergida en 200 mL de agua, debido a que el microondas a través de ella ejerce su acción. Conclusiones: La utilización de microondas es un método fácil y eficaz para la desinfección de las prótesis removible. En general, no produce alteraciones en las propiedades físicas de las Prótesis de Resinas Acrílicas Duras.

Asociación entre tabaquismo en el embarazo y labio leporino y/o fisura palatina.

Otárola, Paula¹; Parra, Basthian¹; Pincheira, Luis².

¹Alumna de pregrado, Facultad de Odontología Universidad de Concepción, Chile. ²Cirujano Dentista Servicio de Salud Lota – Cecof Colcura.

E-mail:

Introducción: Las fisuras de labio y/o paladar son malformaciones congénitas de alta prevalencia en Chile y en el mundo; 1:1000 y 1:2500 nacidos vivos, correspondientemente. El labio leporino es producto de una fusión incompleta de los procesos maxilares y el proceso nasal medio, en cambio el paladar fisurado ocurre por la falta de unión en los procesos palatinos, ambas durante las primeras doce semanas de gestación. Posee una etiología multifactorial, tanto genética como ambientales. Objetivo: Evaluar la relación entre el tabaquismo materno durante el embarazo y el labio leporino/paladar fisurado. Material y método: Criterios de inclusión: libre acceso (SIBUDEC) entre los años 2002 y 2017, estudios observacionales, experimentales y analíticos. Criterios de exclusión: estudios cuya unidad observacional sea animal y no indicaran los objetivos planeados. Resultados: Revisión sistemática en SciELO y PubMed con descriptores: "cleft lip", "cleft palate" "Smoking" "Pregnancy" SciElo: 187 resultados PubMed: 65. 22 artículos seleccionados en base a los criterios. Discusión: Se observa una asociación positiva entre el tabaquismo materno durante el embarazo y labio y/o paladar fisurado en la descendencia. En los análisis multivariados el tabaquismo materno tuvo entre 1,5 y 2 veces mayor probabilidad de tener labio leporino y/o paladar fisurado. Esta asociación incrementa al aumentar el número de cigarrillos por

día. Para la fisura palatina, se identificó un aumento en el riesgo según la duración del hábito de fumar. Conclusión: Se concluye que el consumo de tabaco y el tabaquismo pasivo durante el embarazo es factor de riesgo de LHP. Identificar el tabaquismo materno como un principal factor de riesgo para la fisura de labio y/o paladar es un paso importante para la prevención primaria y sugiere una oportunidad para disminuir su aparición.

Manejo odontológico de pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda: revisión narrativa.

Zlatar, Yosko¹; Rojas, Cristian²; Navarro, Scarlet³.

¹Cirujano Dentista; Universidad de Los Andes, Facultad de Odontología, Alumno Diplomado de Medicina Oral.

²Cirujano Dentista; Especialista en Patología Buco Máxilo Facial, Universidad de Los Andes, Facultad de Odontología. Unidad de Patología y Medicina Bucal. ³Alumna pregrado; Universidad de los Andes, Facultad de Odontología.

E-mail: joskozlatar@gmail.com

Introducción: La leucemia linfoblástica aguda (LLA) corresponde al 75% de los casos de leucemia en niños, siendo la más común. Esta patología presenta manifestaciones orales las que deben ser tratadas previo, durante y post tratamiento evitando complicaciones que puedan comprometer la vida del niño. **Objetivo General:** Describir manejo odontológico ideal para pacientes pediátricos con leucemia linfoblástica aguda. **Objetivo Específico:** Describir la leucemia linfoblástica aguda en pacientes pediátricos, los signos y síntomas expresados en la cavidad oral y los tratamientos odontológicos aplicados durante las distintas etapas de la enfermedad. **Material y Método:** Se realizó una revisión narrativa de la literatura entre los años 2005 y 2016 utilizando las bases de datos electrónicas PubMed, EBSCO, SciELO, Cochrane Library, Lilacs, Scholar Google y Epistemonikos. **Resultados:** 10 publicaciones fueron incluidas en esta revisión, 4 corresponden a revisiones sistemáticas, 5 revisiones narrativas y 1 a estudio transversal. **Discusión:** El tratamiento de las manifestaciones orales de la leucemia linfoblástica aguda se debe llevar a cabo antes, durante y después del tratamiento. **Conclusión:** El rol del dentista es fundamental antes, durante y después del tratamiento de un paciente con leucemia linfoblástica aguda, siendo incluso quien detecta que el paciente porta esta patología. El cuidado adecuado de la cavidad oral permite evitar infecciones que puedan alterar aún más el estado del paciente, siendo necesaria una activa participación y motivación tanto de los niños como de sus padres o tutores.

Osteonecrosis de los maxilares asociada a medicamentos: una revisión bibliográfica.

Castro Luis¹, Arias C¹, Cisternas M².

¹Estudiante de pregrado Odontología Universidad de Chile.

²Cirujano dentista Universidad de Chile. Estudiante de post-grado implantología Universidad de Chile.

E-mail: luis.castro@ug.uchile.cl

Introducción: El 2014, Ruggiero et al. modificaron la nomenclatura de osteonecrosis de los maxilares (ONJ) asociado

a bifosfonatos debido a la nueva cantidad de casos de ONJ que se estaban asociando a otras terapias farmacológicas (Denosumab y terapias antiangiogénicas, entre otras), pasando a denominarse Osteonecrosis de los maxilares asociada a medicamentos (MRONJ). Es una de las patologías más difíciles de tratar y que empeora la calidad de vida de los pacientes, puesto que aún no existen terapias infalibles para su tratamiento.

Objetivo: Ahondar en los nuevos conocimientos sobre fisiopatología, factores de riesgo, prevención y terapias de tratamiento disponibles sobre MRONJ. **Metodología:** Se realizó una búsqueda bibliográfica utilizando el motor de búsqueda Pubmed, usando términos Mesh “biphosphonate associated osteonecrosis of the jaw”, “antiresorptive therapy”, “osteonecrosis of the jaw”. Se obtiene el algoritmo MRONJ (medication related osteonecrosis of the jaw). **Criterios de inclusión:** Revisiones sistemáticas o bibliográficas de 5 años de antigüedad, arrojando 25 resultados. **Resultados:** Del total de resultados, solo se pudo acceder a 21 y 1 de estas no era atingente. Los 20 artículos restantes fueron leídos y aceptados para esta revisión. **Discusión:** MRONJ es una enfermedad multifactorial donde existen variadas hipótesis sobre la fisiopatología de esta complicación, sin embargo, ninguna está completamente dilucidada. Como factores de riesgo, el tipo de medicación recibida y la realización de cirugía dentoalveolar resaltan. El tratamiento se basa en el manejo de los síntomas y complicaciones mediante terapias quirúrgicas y no quirúrgicas, sumándose un nuevo arsenal de tratamientos, no enteramente validados aún, que han presentado buenos resultados en algunos casos. **Conclusión:** es necesario profundizar en la fisiopatología de esta complicación para poder encontrar una terapia adecuada de tratamiento y validarla a través de ensayos clínicos en animales.

Dolor orofacial referido como manifestación atípica de cardiopatía isquémica. Revisión bibliográfica.

Fariña, María Paz¹; Parra, Matías².

¹Cirujano dentista, Especialista en TTM y DOF. ²Estudiante Odontología USS, campus Concepción.

E-mail:

Introducción: Una de las principales causas de muerte en la población chilena son las enfermedades cardiovasculares, en particular, por infarto agudo al miocardio. Si bien son situaciones manejadas desde el ámbito médico-especialista, desde hace mucho tiempo se han descrito en la literatura reportes de casos de dolor craneofacial referido (DCFr) de origen cardiaco, donde se ven afectadas piezas dentales o estructuras faciales, en ocasiones incluso como una manifestación en solitario, dificultando el diagnóstico desde el punto de vista médico-odontológico. **Objetivo:** Revisar en la literatura informes sobre DCFr, dental y/o facial, de origen cardiaco para poder identificar características comunes que permitan al clínico presumir un correcto diagnóstico diferencial basado en manifestaciones clínicas. **Materiales y métodos:** Se revisaron en las bases de datos Pubmed y EBSCO^{host} publicaciones en inglés o español, que informaran

sobre DCFr en estructuras dentales o faciales, de origen cardiaco. Se utilizaron las palabras claves: Heartattack, toothache, dental pain, cardiac referred pain, orofacial pain, acute myocardial infarction. Además, se analizó las referencias de los artículos seleccionados, para recabar toda la literatura posible. La fecha de publicación no fue criterio de exclusión. Resultados: Se encontraron 27 estudios (20 de ellos son reportes de casos) que informan de la presentación de DCFr (34-38%) ya sea como un cuadro solitario (15%) y/o asociado a otros síntomas (85%), La sintomatología dolorosa suele describirse como "Presión y/o ardor", provocado por actividad física, aliviado por reposo. Siendo más frecuente el dolor mandibular bilateral, seguido por el dolor dental. Conclusión: Entre el 0 a 6% de los pacientes cursaría solo con DCFr durante un episodio de isquemia cardiaca. Resulta de vital importancia para el dentista general considerar la posibilidad de DCFr de origen cardiaco, con el fin de acelerar el diagnóstico y evitar prácticas dentales innecesarias. Una correcta anamnesis, considerar los factores de riesgo y valoración adecuada de la sintomatología, podrían marcar la diferencia para el paciente.

Esclerodermia y sus manifestaciones en el territorio orofacial: una revisión bibliográfica.

Arias, Claudia¹; Castro, L¹; González, G².

¹Estudiante de pregrado Odontología Universidad de Chile.

²Cirujano dentista Universidad de Chile.

E-mail: lau.arias.a@gmail.com

Introducción: La esclerodermia (del griego skleros: duro y derma: piel) o también conocida como esclerosis sistémica progresiva (PSS) es un desorden del tejido conectivo caracterizado por fibrosis de la piel, de los vasos sanguíneos y órganos viscerales. La PSS suele afectar mayoritariamente a mujeres (4:1) con un inicio de la enfermedad entre los 30 y 50 años. Aunque es una enfermedad reumatoidea poco común, significa un gran desafío para los odontólogos por poseer un gran impacto en la salud oral de los pacientes.

Objetivo: Describir las manifestaciones orofaciales más frecuentes de la esclerodermia definidas en la literatura.

Material y método: Se utilizó el motor de búsqueda PubMed y Cochrane library, ingresando los términos: "scleroderma" y "oral manifestations". Criterios de inclusión: revisiones bibliográficas o sistemáticas con una antigüedad de 10 años en idioma inglés. Resultados: Se obtuvieron 13 revisiones en total, de las cuales, se seleccionaron 7 publicaciones finalmente, se descartaron 4 publicaciones por no estar relacionadas, y 2 por no poder acceder al texto completo. Discusión: Dentro de las manifestaciones clínicas primarias encontramos rigidez de la lengua y endurecimiento de la piel facial, lo que configura posteriormente una limitación en la apertura bucal, así como adelgazamiento de los labios. También se describe reabsorción ósea en algunas zonas de la mandíbula, síntomas neurológicos y posibles fracturas patológicas asociados a lo anterior y ensanchamiento del ligamento periodontal sobretodo en el sector posterior. Algunos casos presentan xerostomía, blanqueamiento de las mucosas y erosiones del esmalte. Conclusión: Esta enfermedad compromete en gran medida la

calidad de vida de los pacientes y la salud oral. Se requiere un trabajo multidisciplinario y de aplicación de medidas paliativas tan pronto se diagnostica la enfermedad. Además, como odontólogos podemos también pesquisar la enfermedad.

Mutación de BRAF como blanco terapéutico para tratamiento del ameloblastoma.

Hidalgo, Mauricio¹; Catalán, Paula¹; González- Arriagada, Wilfredo².

¹Estudiante pregrado, Escuela de Odontología, Universidad de Valparaíso. ²Cátedra de Diagnóstico y Patología Oral, Escuela de Odontología, Universidad de Valparaíso, Valparaíso, Chile. E-mail: mauriciohidalgo1222@gmail.com

Introducción: El ameloblastoma es una neoplasia odontogénica benigna de crecimiento lento, localmente invasiva, cuyo tratamiento puede requerir cirugías extensas. Se ha reportado una alta frecuencia de mutaciones en el gen BRAF (V600E) en ameloblastoma, el cual estaría asociado con la agresividad y pronóstico del cuadro. El objetivo del actual trabajo es exponer los resultados obtenidos en tratamientos que ocupan anti-BRAF V600E como blanco terapéutico. Material y método: Se realizó una revisión sistemática en las bases de datos Pubmed, Medline, utilizando los términos "Ameloblastoma" "Braf" and "therapy". Criterios de inclusión: artículos disponibles full text, publicados en los últimos 5 años (2012-2017) y estudios solo en humanos. Se excluyeron revisiones sistemáticas. Resultados: Se encontraron 24 artículos, se preseleccionaron 12 que cumplían con los criterios de inclusión. Se excluyeron 3 artículos que correspondían a revisiones sistemáticas y 1 al ser comentario. Pacientes que han recibido tratamiento con inhibidores demostraron una respuesta clínica favorable en cuanto al tamaño del tumor. Discusión: El descubrimiento de la mutación de BRAF V600E como parte de la patogénesis del ameloblastoma ha abierto nuevas implicancias terapéuticas. Desde un punto de vista clínico, pocos reportes de casos han ilustrado la utilidad de la terapia anti-BRAF, la cual disminuiría la proliferación celular, reduciendo el tamaño del tumor, beneficiando la morbilidad funcional y cosmética. Actualmente, otras neoplasias que también tienen esta mutación, utilizan estos fármacos como parte del tratamiento. Conclusión: Actualmente no se tiene certeza sobre el efecto real de las terapias anti-BRAF V600E debido a los pocos estudios que existen. Pese a lo anterior, los efectos positivos demostrados sugieren que se debe considerar esta alternativa como fuente para futuras investigaciones.

Revisión Bibliográfica: tratamientos para osteonecrosis mandibular asociada al uso de bifosfonatos.

Medina, Macarena¹; Vásquez, Fernanda¹; Sepúlveda, Camila¹.

¹Alumnas internas Universidad del Desarrollo, sede

Concepción.

E-mail: mamedinac@udd.cl

Introducción: Los bifosfonatos son potentes inhibidores de los osteoclastos, son utilizados para el tratamiento de la osteoporosis y otras patologías osteolíticas. En el año 2003 fue relatado el primer caso de osteonecrosis de los maxilares asociado al uso de bifosfonatos. Sin embargo, aún no se ha establecido una relación causa efecto de estas drogas. Objetivo: Realizar una revisión sobre los tratamientos actuales de la osteonecrosis asociada al consumo de bifosfonatos en la mandíbula. Materiales y métodos: Se realizó una revisión de la literatura consultando cuatro bases de datos electrónicas: LILACS, Cochrane Library, PubMed y Tripdatabase. Se introdujeron las palabras osteonecrosis, bifosfonatos y mandíbula (*Bisphosphonates, osteonecrosis y jaw*). Se incluyeron revisiones sistemáticas a partir del año 2010 referente al área dental y con propuestas de tratamientos. Resultados: En la plataforma LILACS sólo se encontró un artículo. En Cochrane Library se encontraron 5 resultados, de los cuales sólo uno hacía referencia al área dental. En PubMed se encontraron 19 artículos de los cuales 5 incluían tratamientos mientras que en Tripdatabase se encontraron 9 artículos, de los cuales sólo uno era acorde. Discusión: En general, los tratamientos se pueden dividir en 3 categorías: enfoques conservadores utilizando colutorios, antibioterapia y analgésicos, intervenciones quirúrgicas e intervenciones no quirúrgicas adyuvantes como oxígeno hiperbárico, terapia con ozono y aplicaciones de laser a baja intensidad. Por otra parte, la *American Association of Oral and Maxillofacial Surgeon*, propone estrategias de tratamiento según el estadio, que son coherentes con la evidencia. Conclusión: La *American Association of Oral and Maxillofacial Surgeon* ha establecido claros protocolos para el tratamiento de la osteonecrosis asociada al consumo de bifosfonatos según el estadio de la enfermedad. Sin embargo, es importante evaluar cada caso específicamente.

Factores causales de la hipoplasia del esmalte dental, revisión bibliográfica.

Vásquez, Fernanda¹; Medina, Macarena¹; Ruiz, Macarena¹; Vergara V, Katherine².

¹Alumnas Internas, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad del Desarrollo, Concepción. ²Odontóloga, Universidad del Desarrollo.

E-mail: fvasqueze@udd.cl

Introducción: La hipoplasia del esmalte es un defecto estructural que hace que los dientes tengan menor cantidad de esmalte que lo normal, esto hace la superficie del diente sea áspera y de color marrón. Existen diversos factores causales de esta patología como lo son la malnutrición, exposición a medicamentos (antineoplásicos, tetraciclinas, etc.), alteraciones

genéticas (síndrome de orofacialdigital, alagille, etc.), privación de oxígeno, enfermedades renales, hepáticas y celiacas, exposición a sustancias químicas e incluso la fluorosis entre otras etiologías para esta defecto del esmalte. Objetivos: Conocer diferentes factores causales de la hipoplasia del esmalte dental. Materiales y métodos: Se realizó una búsqueda a través de dos plataformas, en las cuales se introdujo en el buscador la palabra: “dental enamel hypoplasia”. Los criterios de inclusión fueron revisión sistemática, estudios de los últimos 5 años y realizados en humanos. Resultados: Se identificaron en Pubmed 2799 artículos, al aplicar los criterios predeterminados, se obtuvieron 27 estudios de los cuales 3 no contenían información al respecto del tema. En la segunda plataforma Scielo, en la cual se introdujo las mismas palabras que en el buscador anterior pero en español, la cual arrojó 15 resultados, de los cuales 7 calificaban con nuestro criterio de inclusión, pero uno de estos no contenía información con respecto al tema. En total se revisaron 30 artículos. Discusión: Es importante dar a conocer los diferentes factores etiológicos en relación a la hipoplasia del esmalte ya que se posee muy poco conocimiento al respecto, para así poder prevenir esta patología y entregar información al respecto, además de poder tratarla de una forma correcta. Conclusiones: La hipoplasia del esmalte dental es una patología causada por múltiples factores, es un defecto estructural muy común en nuestro país, que va de la mano con diversas alteraciones genéticas, de las cuales podemos dar cuenta como odontólogos.

Neuromielitis óptica y su relación con síndrome de Sjögren: una revisión bibliográfica.

Durán, Felipe¹; Arredondo, Gabriela¹; Cordero, Karina².

¹Universidad de Valparaíso, Facultad de Odontología, Escuela de Pregrado, Chile. ²Universidad de Valparaíso, Facultad de Odontología, Profesor Adjunto Cátedra de Patología y Diagnóstico Oral, Coordinadora Centro de Diagnóstico de Patología Buco Maxilofacial. Docente tutora.

E-mail: felipe.duranc@alumnos.uv.cl

Introducción: La neuromielitis óptica (NMO) es una enfermedad desmielinizante neurológica, que afecta al sistema nervioso central, que está caracterizada por episodios recurrentes de neuritis óptica y de mielitis transversa longitudinal. La neuromielitis óptica está frecuentemente ligada a enfermedades autoinmunes, como el síndrome de Sjögren (SS). Objetivo: Analizar si existe una asociación entre la neuromielitis óptica y el síndrome de Sjögren. Material y método: Realizamos una revisión bibliográfica en base a artículos encontrados en la base de datos PUBMED hasta septiembre de 2017 (120 artículos), utilizando las palabras clave y aplicando criterios de inclusión y exclusión, seleccionando finalmente 10 artículos. Resultados: Se verifica que existe una asociación entre SS y NMO y que ambas patologías comparten la seropositividad para anti AQP4, anti-SSA/SSB, en la mayoría de los casos. Conclusión: La mayoría de los estudios, confirman que existe una asociación entre NMO y SS, observándose que ambas patologías coexisten de forma independiente en un estado autoinmune, sin ser una

precursora de la otra. Se establece que la presencia del anticuerpo anti-AQP4 en exámenes serológicos es fundamental para el diagnóstico de NMO, sin embargo, aún falta que se realicen más investigaciones al respecto. Junto con lo anterior,

es de suma importancia que los pacientes que presenten algún desorden dentro del espectro de neuromielitis óptica, sean examinados para verificar si presentan alguna otra patología autoinmune, como lo es el síndrome de Sjögren.

CASOS CLÍNICOS

Consideraciones clínicas en la avulsión de pieza permanente y reimplantación tardía. Reporte de un caso.

Soto, Rodrigo¹; Sepúlveda, Carolina¹; Meza, Francisca¹; Mora, Génesis¹; Ulloa, Carolina².

¹Estudiantes de 6to año, Universidad del Desarrollo, Concepción, Chile. ²Cirujano Dentista Universidad de Concepción, Chile.

E-mail: rsotou@udd.cl

Introducción: La avulsión dentaria ocurre cuando la pieza se desarticula completamente del alveolo. Según la literatura este trauma tiene una prevalencia que varía entre 0,5-16% de todas las lesiones dentales. Esta situación se considera una urgencia en odontología, es por eso que los dentistas deben estar al tanto de las consideraciones clínicas, para así poder proceder de manera correcta ante esta eventualidad, ya que un correcto tratamiento es importante para el pronóstico de la pieza avulsionada. Reporte de caso: Paciente género masculino, 17 años, acude al SAPU Lagunillas, por agresión producto de riña escolar. El tiempo transcurrido entre el incidente y la consulta es de 24 horas. Al examen clínico se observa un coágulo en el alveolo de la pieza 1.1. Se solicitó radiografía periapical para descartar la presencia de algún elemento extraño, fractura alveolar u otras complicaciones. Diagnóstico: Avulsión pieza 1.1, la pieza se encuentra deshidratada y sin restos biológicos de tejidos blandos. Tratamiento: Se procedió a realizar el tratamiento propuesto por la *International Association of Dental Traumatology* (IADT), que establece el protocolo adecuado para el manejo de piezas avulsionadas y derivación a la especialidad de endodoncia. Discusión: De acuerdo a la información proporcionada por el paciente, y el tiempo transcurrido desde el accidente se optó por el reimplante tardío, teniendo en consideración que el pronóstico no es el mejor. Es importante tener en consideración las consecuencias asociadas a la reimplantación tardía como reabsorción radicular inflamatoria, infección, anquilosis o riesgo de pérdida definitiva de la pieza dentaria. Conclusión: Es importante que el odontólogo tenga claras las consideraciones clínicas que se deben tener en el manejo de la avulsión, ya que pronóstico de la pieza avulsionada está estrechamente relacionado con el manejo oportuno del trauma, el estado de maduración del diente y el tiempo que éste permanezca fuera de su alvéolo.

Eritema gingival lineal en paciente pediátrico VIH+.

Madrid, P¹; Mayer, C¹; Naranjo, C¹; Vera, G².

¹Universidad de Chile, Facultad de Odontología, Estudiantes de Pregrado. ²Cirujano Dentista.

E-mail: prismadridlafferte@gmail.com

Introducción: Eritema Gingival Lineal (EGL) es una afección que se presenta clínicamente como una banda de 2 o 3 mm, situada a lo largo del margen gingival. Puede estar acompañada por otras zonas eritematosas focales y/o difusas a lo largo de la línea mucogingival y ocasionalmente acompañada de sangrado y molestias. Esta patología está asociada a infección por VIH. Reporte del caso: Niña de 12 años portadora de VIH por transmisión vertical, retraso cognitivo y polifarmacia, residente de la casa de acogida Santa Clara. Al examen físico intraoral se observa lesión eritematosa que varía entre 1-4 mm de espesor a lo largo del margen mucogingival en la arcada superior, sangrado espontáneo e índice de placa de 100%. Asintomático. Diagnóstico: Según características clínicas y enfermedad de base se diagnostica EGL. Solamente existen tres presentaciones clínicas de enfermedad periodontal características de los pacientes infectados por VIH que se diferencian, únicamente, por la zona afectada: EGL, gingivitis ulcerativa necrotizante y periodontitis ulcerativa necrotizante. Tratamiento: Instrucción de higiene, profilaxis en intervalos frecuentes, acompañado de irrigaciones con clorhexidina. Discusión: Algunos estudios indican que existe una relación entre la colonización subgingival de especies cándida y la aparición de lesiones periodontales relacionadas con el VIH, entre ellas EGL, por lo que el uso de antimicóticos podría estar indicado, sin embargo el tratamiento está enfocado en reforzar las medidas de higiene; aun cuando no responde bien al control de placa, acompañándolas con irrigaciones de gluconato de clorhexidina (0,12 o 0,2%) o povidona yodada (10%). Conclusión: En pacientes con VIH, un 30-80% se ven afectados por lesiones orales, entre ellas el eritema gingival lineal, el cual no responde bien a los medios de control de placa. Sin embargo es importante no descuidar la higiene y controles frecuentes especialmente en periodos con sintomatología asociada.

Extensa zona osteoesclerótica mandibular, reporte de un caso y revisión de la literatura.

Molina, Magdalena¹; Romero, Valeria¹; Fuentes, Arturo²; Fuentes, Bernardita³.

¹Especialidad Imagenología Dental y Maxilofacial Universidad Andrés Bello sede Concepción. ²Especialista en Radiología Dental y Maxilofacial, Magister en Imagenología Dental y Maxilofacial Universidad Andrés Bello, Director del departamento y de la especialidad en Imagenología Dental y Maxilofacial Universidad Andrés Bello sede Concepción. ³Magister en Patología Oral y Maxilofacial – Docente Patología Oral y Maxilofacial Universidad Andrés Bello sede Concepción – Universidad de Talca.

E-mail: dramolinabarahona@gmail.com

Introducción: La osteosclerosis idiopática (OI), también llamada enostosis, se describe como una zona de hueso compacto, de imagen hiperdensa, localizada, no expansible, de etiología desconocida. Aceptada como una variante anatómica, relacionada con traumatismos, tratamientos ortodóncicos, cicatrices óseas o desarrollo predominante de hueso aislado durante el crecimiento. Asintomática, constituye hallazgo imagenológico. Objetivo: Confirmar hipótesis diagnóstica imagenológica a través de histopatología.

Reporte de caso clínico: Paciente de 36 años, sexo femenino acude a la clínica dental de la Universidad Andrés Bello. Relata cáncer de útero, y actualmente presencia de linfonodo en mama izquierda. Presencia de fractura mandibular antigua no tratada, parestesia en zona mentoniana. Asimetría facial. Caries y lesiones apicales múltiples a los exámenes radiográficos. En ortopantomografía, se observa extensa zona hiperdensa apical e interradicular en Piezas 4.2 - 4.3. Bordes netos, respeta integridad dentaria. Por las características se indica CBCT y biopsia incisional. CBCT evidencia lesión de 25 mm diámetro mayor céfalo caudal, 11 mm diámetro MD, sin modificación de tablas óseas. Biopsia incisional informa presencia de tejido óseo calcificado de aspecto compacto con presencia de organización laminillar normal propia de un osteona y presencia de osteocitos en sus lagunas de aspecto normal. Diagnóstico: Osteoesclerosis Idiopática descartando diagnósticos diferenciales más frecuentes: osteoma central, osteítis condensante, displasia cementaria periapical, hipercementosis, fibroma cemento osificante o debido a la historia clínica de la paciente metástasis hacia esta región. Discusión: Autores reportan predilección por sexo femenino entre 14 y 43 años. OI se describe como zona uniformemente hiperdensa, con aspecto de trabéculas gruesas que pueden extenderse más allá del área de mayor densidad localizada. En mandíbula presenta predilección por la región posterior y cuadrante derecho, rara en sector anterior. Puede ser esférica, elíptica o irregular. Tamaño entre 2-20mm, se han descrito extensas áreas hasta 70mm. La prevalencia oscila entre 2,3% y 9,7%. Se desconoce origen y comportamiento biológico, se atribuye a diversas causas, entre ellas cicatrices óseas. Generalmente asintomática. Las complicaciones son locales; cambios en posición dentaria, inconvenientes en tratamientos ortodóncicos, alteraciones nerviosas. Conclusión: La histopatología confirma impresión imagenológica, siendo de

tamaño, ubicación y presencia de sintomatología inhabitual para este tipo de lesiones.

MIH, tratamiento y diagnóstico diferencial en niños frente otros defectos del esmalte.

Rijks P. Paul¹, Gacitua A, Camila¹, Godoy S, Carlos¹, Rios R, Andrea².

¹Alumno autor 6to año, Universidad San Sebastián. ²Cirujano dentista, tutor internado clínico asistencial Cesfam Los Álamos. E-mail: p.s.rijks@hotmail.com

Introducción: El aumento en la prevalencia de hipomineralizaciones del esmalte preocupa a la Odontopediatría. Las lesiones abarcan desde opacidades delimitadas blanco amarillentas o amarronadas hasta la ruptura del esmalte, siempre afectando a los primeros molares e incisivos permanentes. Por tal motivo se define esta patología con el nombre de "Molar Incisor Hipomineralization", MIH. En cuanto a los factores etiológicos los datos no son definidos, por lo cual causas sistémicas parecen importantes. Reporte de caso: Paciente 7 años de edad etapa preoperacional, género femenino. Dentición mixta, primera fase de recambio. Sin riesgo social ni biológico y riesgo odontológico moderado. Posee clase I molar de Angle bilateral y signo canino presente. Se observa hipomineralización severa en los 8 incisivos permanentes y manchas opacas de color amarillas a marrón en los primeros molares permanentes. Discusión: El MIH es frecuentemente confundido con otros defectos del esmalte, sin embargo las características clínicas pueden diferenciarlo. En este caso veremos cómo los incisivos se muestran mucho más hipomineralizados que los molares, pese a esto sigue siendo MIH. El tratamiento rehabilitador es poco conservador en virtud de la imposibilidad de tratar el esmalte para la adhesión; la única prevención posible está encaminada a evitar que las secuelas sean más graves y el tratamiento más agresivo, por medio de resinas compuestas y bases. Conclusión: MIH es una patología inducida en los primeros años de vida del individuo, durante la etapa de mineralización de la corona de los molares y cuya etiología es desconocida. Los niños afectados por esta severa enfermedad requieren atención inmediata a la erupción de las piezas y un programa de controles permanente. Resulta fundamental establecer pautas de seguimiento en los períodos de erupción de primeros molares e incisivos, para aquellos pacientes que tengan historia de haber padecido cualquier patología en los primeros dos años de vida.

Manejo odontológico en paciente de sexo masculino con síndrome de boca urente.

Salvo, D¹; Burgos, A¹; Vicencio, N¹; Farías, M².

¹Estudiantes de pregrado, de Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. ²Docente de Medicina Oral. Universidad de Chile.

E-mail: dess.esteban@gmail.com

Introducción: El Síndrome de Boca Urente (SBU) corresponde a una enfermedad de origen multifactorial, sin hallazgos clínicos aparentes, caracterizada por dolor o sensación de picazón localizada en lengua, paladar duro y labio inferior principalmente. El SBU es frecuente en sexo femenino en edades postmenopáusicas, existiendo escasos reportes en pacientes de sexo masculino. Reporte de caso: Paciente sexo masculino, 77 años. Acude a la Universidad de Chile debido a sensación de ardor en mucosa de labio superior hace 3 años y zona lingual hace 2 años. El dolor es calcinante y permanente. Los alimentos picantes, ácidos y el alcohol aparecen como agravantes, además de relatar xerostomía. Al examen general, el paciente presenta alopecia, tanto de cabello, cejas y pestañas. Se observa lengua depapilada en el tercio anterior. El paciente relata que la sintomatología podría ser causada por una enfermedad de transmisión sexual, por lo que se le solicitan exámenes complementarios, sin presentar alteración en ellos. Diagnóstico: Síndrome de boca urente. Tratamiento: Relajantes naturales (Melipass y Valuplass). Discusión: El SBU se caracteriza por ser una patología compleja y, al ser varón, el diagnóstico se hace más difícil. Sin embargo, la alopecia señala un probable cuadro de estrés que se vincula como causa aparente, por lo que el manejo de este es crucial. El uso de relajantes naturales como Melipass o Valupass mejoraron la sintomatología, involucionando en una semana luego de ser recetados. Conclusión: Es importante realizar una anamnesis y examen exhaustivo, además de derivaciones, educaciones y manejo interdisciplinario de manera oportuna para el control de esta patología.

Rara fusión de molares semiretenidos asociados a quiste paradental, reporte de caso.

Romero, Valeria¹; Molina, Magdalena¹; Fuentes, Arturo²;

Fuentes, Bernardita³.

¹Especialidad Imagenología Dental y Maxilofacial Universidad Andrés Bello sede Concepción. ²Especialista en Radiología Dental y Maxilofacial, Magister en Imagenología Dental y Maxilofacial Universidad Andrés Bello, Director del departamento y de la especialidad en Imagenología Dental y Maxilofacial Universidad Andrés Bello sede Concepción. ³Magister en Patología Oral y Maxilofacial – Docente Patología Oral y Maxilofacial Universidad Andrés Bello sede Concepción – Universidad de Talca.

E-mail: valeromero.r11@gmail.com

Introducción: Retención dentaria se define como diente que, llegada época de erupción, se encuentra detenido parcial o totalmente en el maxilar sin erupcionar. La posición invertida es poco frecuente. Múltiples patologías se asocian con

retenciones dentarias, entre ellas quistes y fusiones. Objetivo: Correlacionar características clínicas, radiológicas e histopatológicas de un caso de fusión dentaria asociada a quiste inflamatorio. Reporte de caso clínico: Hombre, 23 años, acude a clínica dental de Universidad Andrés Bello por dolor en zona goniaca y aumento de volumen. Examen clínico determina ausencia de 4.8 y 4.7, inflamación, dolor a la palpación. En tomografía volumétrica se evidencia molares con caras oclusales yuxtapuestas, en relación a zona hipodensa, unilocular, ovalada, bordes netos, diámetro mayor céfalo-caudal 17mm y diámetro menor de 14mm, rodeando la corona de 4.8 y distal de 4.7. Se realiza exéresis y exodoncia de 4.8 y 4.7. Examen histopatológico describe masa de tejido conectivo altamente inflamado, rodeado por una membrana de epitelio plano pluriestratificado no queratinizado delgado e irregular. Diagnóstico: Fusión de molares asociados a quiste paradental. Alternativamente quiste dentígero infectado. Tratamiento: Exodoncia dientes fusionados, legrado y colocación de plasma rico en fibrina en defecto, control. Discusión: El origen de los quistes paradentales está relacionado con procesos inflamatorios, en margen cervical lateral como consecuencia de un proceso inflamatorio, principalmente pericoronaritis. Comúnmente en terceros molares parcialmente erupcionados. Retención dentaria puede estar asociada a fusión producida cuando dos gérmenes se desarrollan tan juntos que al crecer contactan y fusionan, o debido a una presión física que actúa durante el desarrollo. Siendo total o parcial dependiendo de la fase de la odontogénesis. La fusión de molares permanentes es poco frecuente, 0,1%. Los terceros molares mandibulares se ven afectados en un 0,91% de los casos. Conclusiones: Hipótesis diagnóstica imagenológica se confirma con la histopatología.

Carcinoma espinocelular: reporte de caso.

Urrutia, Jorge¹; Saavedra, Alexi¹; Araya, Pamela¹; Morales Jean, Carla².

¹Estudiantes de pregrado, Universidad del Desarrollo, sede Concepción, Concepción. ²Cirujano Dentista, CESFAM Talcahuano Sur, Hualpén, Concepción.

E-mail: jorurrutiar@udd.cl

Introducción: El tipo de cáncer más común que afecta a la cavidad oral es el carcinoma espinocelular, correspondiendo a un 90% de los casos de lesiones orales malignas, siendo importante conocer acerca del diagnóstico y tratamiento de éste. Reporte de caso: paciente sexo masculino, 71 años, diabético, cirrótico hepático por alcoholismo, fumador pesado hace más de 10 años, esplenomegalia secundaria. En tratamiento con lactulosa, propanolol, omeprazol e insulina inyectable. No relata operaciones o alergias. Desdentado parcial superior e inferior. Mala higiene. Consulta por lesión unilateral asociada al vientre de la lengua de tipo exofítica, pedunculada, leucoeritoplásica, de 8x4 mm de diámetro, en el sector izquierdo próximo a conductos glandulares submaxilares. Sin ganglios palpables. Se realiza Biopsia incisional donde se observa pérdida de la lámina basal, extensión de papilas coriales, perlas de queratina, aumento del infiltrado

leucocitario. Se solicita TAC, hemograma completo, creatinemia, coagulación y glicemia, de los cuales se encuentran alterado el hemograma, urubilinógeno, GOT/GTP, VHS, glicemia, creatitina. No se observa metástasis. Diagnóstico: Carcinoma espinocelular bien diferenciado estadio T1N0M0. Tratamiento: Excisión de la lesión con margen de seguridad y vaciamiento ganglionar cervical suprahomohioideo. Discusión: A pesar que el paciente tuvo éxito en su primera cirugía, a los 3 meses desarrolla una nueva lesión de 6x4 mm en la punta de la lengua, la cual es reseca. Sin embargo, el paciente fallece debido a su grave estado hepático. Según el estudio de Rogers et al. en 2008 la tasa de supervivencia específica a la enfermedad es de un 55% mientras que la recurrencia local es de un 10%. Conclusión: el hallazgo de lesiones malignas en estadios tempranos, conlleva a tratamientos quirúrgicos más conservadores, y mejora las expectativas del paciente. Realizar prevención en cuanto al consumo de alcohol y tabaco es un punto clave para evitar el desarrollo de lesiones malignas.

Carcinoma espinocelular en mucosa de reborde alveolar izquierdo, reporte de un caso.

Castañón, Thabata¹; Avaria, Michele¹; Manríquez, Francisca¹; Yáñez Milly².

¹Estudiante de Sexto año de Odontología, Universidad de Concepción. ²Cirujano Dentista, Universidad de Concepción. Especialista en Patología Buco Maxilofacial, Universidad de Chile.

E-mail: tcastanon@gmail.com

Introducción: El Carcinoma Espinocelular (CEC) es una neoplasia maligna derivada de las células epiteliales, que corresponde al 95% del total del cáncer oral. La etiología multifactorial del CEC hace necesario reconocer factores de riesgo que pueden desencadenarla con el propósito de prevenir su aparición. Reporte del caso: Hombre de 82 años se presenta al Hospital Higuera, por aumento de volumen en cuello. Relata ser fumador de veinte cigarrillos diarios. Al examen clínico extraoral se palpan ganglios, refiriendo dolor. Al examen intraoral, se constata en reborde mandibular izquierdo lesión ulcerada, leucoeritoplásica e indolora. Se solicita Ortopantomografía, *Cone beam*, biopsia, y Tomografía Axial Computarizada (TAC) de cabeza y cuello con contraste. En Ortopantomografía, *Cone Beam* y TAC se evidencia compromiso óseo de reborde alveolar izquierdo en toda su extensión, con trabeculado óseo anormal, compromiso de canal mandibular y tejidos blandos de cuello. En el análisis histopatológico de la biopsia se observa invasión de tejido epitelial displásico hacia tejido conjuntivo, infiltrado inflamatorio crónico abundante, y atipia celular. Diagnóstico: Carcinoma Espinocelular moderadamente diferenciado. Tratamiento: En relación al estadio avanzado, determinado por la clasificación TNM, se realiza terapia multimodal paliativa en base a quimioterapia y radioterapia. Discusión: En este caso, debido a las características propias del CEC en estadio avanzado, no hubo otra alternativa diagnóstica probable. El pronóstico no fue favorable. El paciente contaba con los

antecedentes descritos en la literatura tanto en etiología, como características clínicas e histopatológicas de la patología. Actualmente, se describe un aumento de incidencia del CEC en personas jóvenes. Conclusiones: El CEC es la neoplasia maligna más frecuente de la cavidad oral, destacándose el consumo de tabaco como factor de riesgo. Cobra relevancia la inspección cuidadosa de la cavidad oral con la finalidad de generar un diagnóstico precoz, sino el control de sus factores de riesgo para prevenir su aparición.

Hipodoncia no sindrómica con taurodontismo bilateral asociado a herencia: caso clínico.

Hernández, B¹; Sánchez, M².

¹Universidad de Talca, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Odontología. ²Escuela de Odontología, Departamento de Estomatología, Unidad de Patología Oral.

E-mail: b.p.hernandez26@gmail.com

Introducción: Hipodoncia es la agenesia congénita de hasta seis dientes, asociado o no a síndrome. Oscila entre 1,6 - 6,9% de la población, con mayor prevalencia en mujeres. El Taurodontismo altera el desarrollo del diente, presentando elongación vertical de su cámara pulpar por desplazamiento hacia apical del piso pulpar. Los segundos molares maxilares son los más afectados, mayoritariamente en mujeres y una frecuencia del 0.5 - 5%. La simultaneidad de Hipodoncia y Taurodontismo pareciera ser más frecuente en agenesia familiar no sindrómica y aumenta mientras más ausencias se presenten. Reporte del Caso: Paciente sexo masculino, 12 años, con persistencia de piezas 5.5, 6.2, 6.4 y 6.5. La ortopantomografía muestra agenesias en piezas 1.8, 1.5, 1.4, 2.2, 2.4 y 2.5; presencia de mesotaurodontismo en diente 3.7 e hiperturodontismo en 4.7. Su madre presenta agenesia de pieza 1.7, 2.5, microdoncia de pieza 2.3 y transposición de pieza 1.3 por 1.4. Se relata ausencia de traumas maxilofaciales, exodoncias previas o enfermedades sindrómicas. La madre, presentó preeclampsia y parto de 37 semanas. Particularidades del caso: Sexo masculino, agenesias sólo en maxilar, asociado a taurodontismo mandibular bilateral, antecedentes familiares. Diagnóstico: Hipodoncia no sindrómica con Taurodontismo bilateral asociado a herencia. Tratamiento: Ortodoncia temprana, injertos óseos e implantes. Discusión: La Hipodoncia es más frecuente en mujeres, el Taurodontismo es más habitual en forma unilateral, la combinación de ambos diagnósticos es poco usual, siendo más común en la oligodoncia y hay antecedentes familiares. Conclusión: La combinación de Hipodoncia y Taurodontismo es poco frecuente, concierne directamente al odontólogo. Es fundamental pesquisarla y entregar posibilidades terapéuticas oportunas y eficaces.

Reporte de caso clínico: penfigoide de las membranas mucosas.

Burgos, A¹; Salvo, D¹; Donoso, G¹; Farías, M².

¹Universidad de Chile, Facultad de Odontología, Estudiantes de Odontología. ²Universidad de Chile, Facultad de Odontología, Patóloga Oral.

E-mail: angelica.burgos@ug.uchile.cl

Introducción: El penfigoide de las membranas mucosas (PMM) es un desorden autoinmune que habitualmente se presenta en mujeres mayores de 60 años. En su clínica se observan ampollas subepiteliales, cuya confirmación diagnóstica se obtiene con un estudio histopatológico junto con una tinción de inmunofluorescencia hacia componentes de los hemidesmosomas de la membrana basal. Reporte de caso: Paciente género femenino, 77 años, acude para evaluación de úlcera en mucosa oral. Refiere aparición de lesión ampollosa en mucosa de mejilla izquierda, hace 7 meses, cuya sintomatología dolorosa se incrementa ante el aumento de tamaño y ruptura de la lesión. Al examen clínico se observa una lesión parduzca con áreas blanquecinas, localizada en cara interna de mejilla y en fondo de vestíbulo izquierdo, cuyas dimensiones son 12x5x5mm, límites definidos, consistencia blanda y superficie lisa. Paciente es portadora de prótesis totales bimaxilar desajustadas. Se realiza biopsia incisional para estudio histopatológico. Diagnóstico: Penfigoide de las membranas mucosas. Tratamiento: Se realiza corticoterapia, tratamiento homeopático y control de irritantes locales. Paciente se mantiene en control a la fecha. Discusión: En la literatura se describe que el PMM es frecuente en personas con características demográficas similares a la paciente; no obstante, debido a que comparte manifestaciones clínicas con otras patologías, el estudio histopatológico resulta determinante en el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. La terapia farmacológica dependerá de las diferencias inmunológicas, así también de la localización, severidad y rapidez con que progresa la enfermedad, incluyendo el uso de corticoides locales y sistémicos, inmunosupresores y el control de irritantes locales, como el uso prótesis desajustadas de la paciente. Conclusiones: PMM es una enfermedad autoinmune crónica que requiere un seguimiento constante debido a la recurrencia de las lesiones y los efectos secundarios asociado a uso de corticoides. Así también, es importante controlar los irritantes locales, ya que limitan la resolución de las lesiones.

Diagnóstico y manejo terapéutico de sialometaplasia necrotizante: reporte de un caso.

Manríquez, F¹; Castañón, T²; Bequer, C³.

¹Estudiantes de Sexto año de Odontología, Universidad de Concepción. ²Cirujano dentista, Universidad de Concepción. Especialista en Patología Buco Maxilofacial, Universidad de Chile.

E-mail: framanriquez@udec.cl

Introducción: La sialometaplasia necrotizante (SMN) es un trastorno autolimitado benigno de baja incidencia que afecta a las glándulas salivales, principalmente a glándulas salivares

menores. Su etiopatogenia se relaciona a un evento isquémico del tejido glandular que conduce a infarto y metaplasia escamosa. El tratamiento es sintomático, la reparación de tejido ocurre de manera natural tardando de dos a tres meses. Su importancia radica en su parecido clínico e histopatológico con un carcinoma escamoso o carcinoma mucoepidermoide. Reporte del caso: Mujer chilena de 43 años de edad se presenta a la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción por molestias en el paladar al comer. No describe antecedentes médicos de relevancia. Al examen intraoral, presenta úlcera en paladar duro, con dolor intermitente de aproximadamente 2 años de evolución. Se sospecha de neoplasia maligna, por lo cual se solicita biopsia incisional de la lesión. Microscópicamente, se observa un epitelio plano pluriestratificado con acantosis leve, hiperparaqueratinizado. El tejido conectivo subyacente presenta glándulas salivales menores con ductos dilatados e infiltrado inflamatorio de predominio crónico, tanto en estroma como en parénquima glandular, el que presenta arquitectura general conservada, con algunos acinos atróficos. Diagnóstico: Sialometaplasia Necrotizante. Tratamiento: Se realizaron controles sucesivos hasta que la lesión remitió completamente. Discusión: La etiopatogenia de la SMN se asocia a un factor irritativo, en el caso de la paciente se relacionó con el consumo frecuente de *mate*, debido al paso de calor constante a través de la bombilla metálica que conlleva este tipo de bebida. Al análisis histopatológico, el mantenimiento de la arquitectura lobular del parénquima es el mejor indicio para el diagnóstico definitivo de SMN. Conclusión: El reconocimiento del perfil histológico y los variados contextos clínicos en los que SMN se puede encontrar, es esencial, para evitar malas interpretaciones histopatológicas y otorgar el tratamiento apropiado de esta afección reactiva benigna.

Queratoquiste odontogénico: enucleación asociada a solución de carnoy. Reporte de caso.

Meza, Camilo¹, Muñoz, Diego¹, Miranda, María-Ignacia²; Tirreau Víctor³.

¹Facultad de Odontología, Universidad de Chile. ²Facultad de Odontología, Universidad San Sebastián. ³Prof. Asociado, Cirujano Maxilofacial, Facultad de Odontología, Universidad de Chile.

E-mail: lad.cmezac@gmail.com

Introducción: El queratoquiste odontogénico es una neoplasia benigna intraósea que se origina a partir de la lámina dentaria, posee un comportamiento potencialmente agresivo. La frecuencia de esta patología varía entre 20-40% del total de tumores odontogénicos. Muestra un alto porcentaje de recidiva (cerca a un 23%). Reporte de caso: Paciente género femenino de 12 años, derivada desde el servicio de ortodoncia por lesión radiolúcida mandibular izquierda. En el examen radiográfico (*ortopantomografía* y *tomografía computarizada de haz cónico*) se aprecia un área radiolúcida unilocular, redondeada, de límites netos, extendiéndose desde distal de pieza 3.7 hasta la rama mandibular, la lesión abomba y perfora las tablas óseas mandibulares, tanto por vestibular como por lingual, contiene

al germen del diente 3.8 y lo desplaza hacia la rama mandibular. Diagnóstico radiográfico: Queratoquiste odontogénico. Tratamiento: exodoncia del diente 3.8 y la enucleación quirúrgica de la lesión con curetaje periférico, sumado a un tratamiento químico coadyuvante de solución de carnoy. Discusión: La estrategia de tratamiento contiene el desafío de disminuir el riesgo de recurrencia del queratoquiste odontogénico, evitando intervenciones agresivas. La principal causa de recurrencia es la remoción incompleta de la membrana quística y el crecimiento de pequeños quistes satélites dejados después de la enucleación. El uso de co-adyuvantes ha sido recomendado para evitar quistes satélites, un ejemplo de esto, es la solución de carnoy, la cual penetra entre las trabéculas óseas, desvitalizando y fijando las células tumorales. El tratamiento de enucleación simple tiene una tasa de recurrencia entre 17-56%, si se utiliza como complemento la solución de carnoy la recurrencia disminuye alrededor de un 18,7%. Conclusión: La enucleación del queratoquiste y curetaje de la cavidad, seguida de la colocación de la solución de carnoy, por un tiempo de exposición no mayor a 5 minutos, resulta efectivo como alternativa de tratamiento.

Síndrome de Peutz-Jeghers: reporte de Caso.

Curiqueo, Pamela¹; Berofza Valentina¹; Sánchez, Marcelo².

¹Alumna de Pregrado de Odontología, Universidad de Talca, Talca. ²Cirujano Dentista, Universidad de Chile. Magíster en Ciencias Biomédicas, mención Patología Oral, Universidad de Talca. Docente de Pregrado Universidad de Talca.

E-mail: pcuriqueo@live.com

Introducción: El Síndrome de Peutz-Jeghers (SPJ) es una enfermedad autosómica dominante caracterizada por presentar poliposis y pigmentación mucocutánea. Provoca entre 15 a 18 veces más posibilidades de desarrollar cáncer que la población general. Reporte Del Caso: Mujer de 76 años, con Diabetes Mellitus, Hipertensión Arterial e Hipotiroidismo. Su padre presentó cáncer de esófago. Al examen intraoral y extraoral, se detectan máculas color café oscuro, asintomáticas, de diversos tamaños, presentes desde que era niña, que con el tiempo aumentaron en número. Relata molestias gastrointestinales recurrentes y sangrado en las heces. Se realiza biopsia incisional de cara interna de la mejilla y labio izquierdos, cuyo diagnóstico histológico correspondió a mácula melanótica. Se derivó a gastroenterólogo para realización de colonoscopia, detectándose un adenoma tubulovelloso con displasia moderada. Diagnóstico: En primera instancia se sospecha de Melanoma, diagnóstico que fue descartado con el resultado de la biopsia, posteriormente y en conjunto con los demás antecedentes presentados, se confirma diagnóstico de SPJ. Tratamiento: Se planifica tratamiento multidisciplinario con gastroenterólogo, quien una vez obtenidos los resultados de la colonoscopia, realiza la enteroscopia intraoperatoria con polipectomía. Actualmente la paciente se mantiene en control anual con odontólogo y gastroenterólogo. Discusión: Debido al tamaño de las máculas melanóticas se sospechó de Melanoma, diagnóstico que fue descartado con el resultado de la biopsia. Signos como máculas melanóticas pueden estar en relación a

alteraciones en otras partes del cuerpo y que podrían llegar a tener mayores repercusiones. El odontólogo puede ser el primero en pesquisar el SPJ y debe ser capaz de trabajar multidisciplinariamente teniendo en cuenta que la planificación de tratamiento debe partir con la excisión quirúrgica de los pólipos intestinales. Conclusiones: Es relevante que al detectar la presencia de máculas melanóticas intraorales atípicas, se sospeche del SPJ para pesquisar tempranamente pólipos potencialmente malignizantes que puedan causar la muerte del paciente.

Laterodesviación mandibular por hiperplasia condilar.

Hidalgo, Fernanda¹; Fuentes, Elizabeth¹; Mandiola, Nelson²; Pezo, Daniel¹.

¹Alumno de Pregrado, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad del Desarrollo, Concepción. ²Cirujano Dentista, Hospital Intercultural Kallvu Llanka, Cañete.

E-mail: fhidalgo@udd.cl

Introducción: La Hiperplasia Condilar (HC) es una condición patológica autolimitante, genera deformidad facial severa a expensas de asimetrías mandibulares. Caracterizada por un crecimiento exagerado y progresivo del cóndilo y puede comprometer cuello, rama y cuerpo mandibular. Tiende a ser unilateral, aunque existen condiciones bilaterales y puede estar acompañada de dolor y disfunción articular. Reporte de caso: Paciente femenino de 15 años de edad. Presenta una laterodesviación mandibular a la izquierda, presenta 4mm de desviación de línea media dentaria mandibular izquierda, además de sintomatología dolorosa de la Articulación temporomandibular (ATM) izquierda en función y palpación. Todo esto nos lleva a una asimetría facial. Se realizaron Tomografías Computarizadas para evaluar constantemente el estado de actividad articular de la ATM. Diagnóstico: Hiperplasia condilar unilateral. Tratamiento: En este caso, lo primero que se realiza es la instalación de un disyuntor. Luego de un tiempo, se realiza un plano con altura mandibular, el cual tenía uso nocturno. Luego de un tiempo, junto al ortodoncista, se decidió realizar la condilectomía. Ésta fue ejecutada con anestesia general, realizando un corte horizontal de 5 mm de altura del polo superior del cóndilo. Discusión: La HC presenta etiología desconocida, pero se reconoce que es la zona de osificación subcondral del cóndilo mandibular, el tejido que reacciona a un estímulo desconocido. Se manifiesta en adolescentes durante el período de crecimiento. Es muy importante el diagnóstico oportuno para tratarlo y así evitar una asimetría mayor. Muchas veces en el posoperatorio se debe corregir con ortodoncia y cirugía ortognática. Conclusión: La HC requiere un equipo multidisciplinario: cirujanos maxilofaciales, ortodoncistas y especialistas en trastornos temporomandibulares. La cirugía es eficaz y segura, siendo la condilectomía alta, acompañada de discopexia, el tratamiento de elección. La cirugía ortognática no es necesaria en todos los pacientes. Puede realizarse al momento de la condilectomía o en forma diferida.

Cáncer de labio inferior en paciente postrado.

Hidalgo, Fernanda¹; Fuentes, Elizabeth¹; Mandiola, Nelson²; Pezo, Daniel¹.

¹Alumno de Pregrado, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad del Desarrollo, Concepción. ²Cirujano Dentista, Hospital Intercultural Kallvu Llanka, Cañete.

E-mail: fhidalgov@udd.cl

Introducción: El cáncer de labio es uno de los tumores más prevalentes de cabeza y cuello. El más frecuente es el carcinoma escamoso. Afecta principalmente a hombres sobre los 50 años. El 95% afecta el labio inferior. Los factores etiológicos son la radiación ultravioleta y el hábito tabáquico. Se presenta como una lesión exofítica o costrosa, sangrante y dolorosa. **Reporte de caso:** Paciente masculino, 95 años de edad, postrado en su hogar. No presenta patologías de base. Muestra dolor intenso y tumor en labio inferior, el cual compromete tercio inferior de la cara y cuello. Presenta aumento de volumen submandibular y cervical anterior. Su hija relata que todo comenzó con una úlcera en el labio, además relata que su padre era fumador, que trabajó toda su vida como agricultor. Se realiza biopsia en diciembre del 2016. **Diagnóstico:** Carcinoma escamoso de labio inferior. **Tratamiento:** Su elección dependerá del tamaño del tumor, localización y resultados estéticos y funcionales esperados. En tumores muy avanzados e inoperables, la única opción terapéutica es la radioterapia externa o, como en este caso, solo se realiza tratamiento paliativo. Se controló el dolor con Tramadol en gotas, Morfina y suero intravenoso. **Discusión:** Cuando se determina que el cáncer es terminal, cesan los exámenes clínicos y tratamientos invasivos. Sin embargo, la atención de la persona continúa, mejorando tanto su calidad de vida como la de sus familiares. Los medicamentos que reciben, se basan en el control del dolor. La facilitación del uso de analgésicos opioides es vital. **Conclusión:** Debemos mencionar la importancia del diagnóstico precoz, ya que este paciente comenzó con una úlcera en el labio, que siguió avanzando, sin consulta médica, por vivir en una zona rural. Además, el cuidado a la exposición solar, y la importancia de protegerse de la radiación ultravioleta.

Quiste dentígero, un hallazgo radiográfico.

Pezo, Daniel¹; Hidalgo, Fernanda¹; Fuentes, Elizabeth¹; Inostroza, Maira².

¹Alumno de Pregrado, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad del Desarrollo, Concepción. ²Cirujano Dentista, CESFAM Estación, Vallenar.

E-mail: dpezoc@udd.cl

Introducción: El quiste Dentígero (QD) es un quiste odontogénico benigno del desarrollo. Es una cavidad anormal que rodea la corona de un diente impactado, no erupcionado. Afecta con mayor frecuencia al sexo masculino. Tiene recurrencia en la zona de terceros molares mandibulares. Es de crecimiento lento y presenta escasa sintomatología. **Reporte de caso:** Paciente masculino, 56 años, acude al Hospital por tratamiento odontológico. Al solicitar radiografía periapical de

la pieza 4.7, se deja ver una lesión, por lo que se solicita ortopantomografía. Ésta revela una lesión ovalada unilocular radiolúcida, bien definida, la que se extiende hasta la mitad de la rama mandibular, desplazando el conducto dentario inferior. Se relaciona con la corona dental de pieza 4.8. No presenta sintomatología ni aumento de volumen. **Diagnóstico:** Quiste Dentígero asociado a la corona de pieza 4.8. **Tratamiento:** Es quirúrgico. Se realiza Quistotomía para biopsia incisional, se obtienen 3 muestras (ventana ósea, contenido de aspecto granuloso y coloración dorada, pared quística), luego se instala una cánula para posterior lavado y descompresión. En un segundo tiempo quirúrgico, se realiza Quistectomía y desinclusión de pieza 4.8 con anestesia general. **Discusión:** El diagnóstico se basa en lo clínico y estudio radiográfico que reveló la presencia de una zona radiolúcida. Los QD suelen ser un hallazgo casual, que se descubre al investigar la no erupción de un diente permanente. Éste puede convertirse en una lesión agresiva, produciendo expansión ósea, asimetría facial, desplazamiento dental y reabsorción radicular. **Conclusión:** Todos los tejidos provenientes del QD deben someterse a examen histopatológico. Se recomienda la remoción preventiva de terceros molares impactados. Todo diente retenido debe ser tratado para llevarlo a su posición correcta. De lo contrario, debe ser extraído lo antes posible. Un diagnóstico temprano evitará su crecimiento y desarrollo multilocular. La completa remoción, eliminará todo epitelio, impidiendo su recurrencia.

Displasia fibroósea, diagnóstico en niña de 12 años.

Pezo, Daniel¹; Hidalgo, Fernanda¹; Fuentes, Elizabeth¹; Saavedra, Alexi¹.

¹Alumno de Pregrado, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad del Desarrollo, Concepción.

E-mail: dpezoc@udd.cl

Introducción: La Displasia Fibroósea (DF) es un trastorno poco frecuente de causa desconocida, comprende el 7% de las lesiones benignas de la adolescencia. Tiene predominio por el sexo femenino y en una cuarta parte de los pacientes se asocia con pubertad precoz. Se caracteriza porque el hueso normal es reemplazado por una mezcla de tejido fibroso y fragmentos de hueso trabecular (inmaduros). **Reporte del caso:** Paciente femenina de 12 años de edad presenta asimetría facial, donde pómulo izquierdo se ve más superior que el derecho, además de distopia. Al examen intraoral se ve fondo de vestíbulo ocupado con abombamiento indurado, indoloro a la palpación y oligodoncia bimaxilar. En CONE BEAM se observa lesión radiopaca que oblitera el seno maxilar y levanta el piso de la órbita izquierda. Exámenes de laboratorio normales. Se decide realizar biopsia Incisional bajo anestesia general. **Diagnóstico:** El informe de la Biopsia describe: lesión conformada por tejido óseo de trabéculas de contorno irregular, dando como diagnóstico una Displasia Fibroósea. **Tratamiento:** Al afectar funcionalidad y estética, el tratamiento de elección sería el curetaje, procedimiento que permite la reducción de la lesión a contornos aceptables. Luego se debe controlar con examen imagenológicos cada 6 meses. Pero por la edad de la paciente, se decide controlar en el tiempo. **Discusión:** Para un correcto

diagnóstico, es importante la imagenología y el análisis histopatológico, ya que podremos descartar diagnósticos diferenciales como el fibroma osificante y el Síndrome de Paget. Las lesiones monostóticas de la DF en su mayoría son asintomáticas y no requieren tratamiento. Los procedimientos quirúrgicos deben ser postergados lo máximo posible, pues los resultados estéticos son mejores en adultos. Conclusión: La DF es una lesión ósea benigna, evoluciona lentamente y afecta con mayor frecuencia los maxilares. A pesar de esto, afecta la estética facial y el autoestima del paciente.

Reporte de caso: sospecha de adenoma pleomorfo parotídeo superficial.

Labra F, Francisca¹; Benoit, María¹; Olivares Alex².

¹Facultad de Odontología, Universidad del Desarrollo, Concepción. ²Cirujano Dentista, Especialista en endodoncia.

E-mail:

Introducción: El adenoma pleomórfico o tumor mixto benigno, es una neoplasia que representa el 80% de los tumores de glándulas salivales. La transformación maligna, aunque rara, se ha reportado en aproximadamente el 5% de los casos. Reporte de caso: Paciente, acude por asimetría facial con un aumento de volumen del lado izquierdo, la piel y mucosa se encuentran de color normal y es de consistencia firme. Aproximadamente es de 7cm de diámetro. Diagnóstico: Adenoma Pleomorfo del lóbulo superficial de la glándula parótida del lado izquierdo. Tratamiento: El paciente se derivó a patología oral en Hospital las Higueras, Talcahuano. Se encuentra en espera de realizar tratamiento quirúrgico. Entre las opciones de tratamiento se encuentran la parotidectomía superficial con preservación del nervio facial, parotidectomía parcial o excéresis con enucleación de la lesión. Discusión: La etiología de los tumores de glándulas salivales es de tipo multifactorial. La radiación externa, la dieta, etiología vírica, pueden ser algunos responsables. Frente a un adenoma pleomórfico del lóbulo superficial de la glándula parótida, se realiza la parotidectomía superficial con preservación del nervio facial. Para tumores de lóbulo profundo es necesaria la parotidectomía total. Conclusión: Es fundamental saber diagnosticar y derivar oportunamente esta patología, ya que, el adenoma pleomorfo es la patología más frecuente de las glándulas salivales. En este caso, existió negligencia de parte del paciente por no asistir a controles médicos ni odontológicos, siendo la principal causa el desconocimiento a la patología y el miedo, además existió negligencia médica por parte del dentista anterior por no percatarse de esta patología.

Hiperplasia gingival producida por fenitoína: reporte de caso.

Fuentes, Elizabeth¹, Hidalgo, Fernanda¹, Fuentes, Filemón², Pezo, Daniel¹.

¹Alumnos de Pregrado, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad del Desarrollo, Concepción. ²Alumno de Posgrado, Magister de Ciencias Odontológicas, Universidad de la Frontera, Temuco.

E-mail: efuentesf@udd.cl

Introducción: El sobrecrecimiento gingival inducido por fármacos es una afección específica del tejido. Las lesiones ocurren principalmente como efectos secundarios de la terapia con fenitoína, nifedipina o ciclosporina en aproximadamente la mitad de las personas que toman estos fármacos. En las primeras etapas, se localiza generalmente en el área de la papila interdental. Reporte de caso: Paciente masculino, 43 años de edad, presenta epilepsia y retraso mental severo. Hace 5 años inicio tratamiento con fenitoína sódica 100 mg, 2 comprimidos cada 12 horas siguiendo el procedimiento cada año. Al examen intraoral se observa aumento de volumen gingival de forma generalizada, piezas con caries cubiertas por encía, focos infecciosos agudos con supuración excesiva. Como examen complementario se solicitó: radiografía lateral de mandíbula bilateral y wáter, hemograma completo, TP, TTPK y electrocardiograma. Diagnóstico: Hiperplasia Gingival Generalizado Severo (grado III) asociado a fenitoína. Tratamiento: Incluye derivación a médico tratante para realizar el cambio de fenitoína a otro anticonvulsivo, mejorar la higiene periodontal y la gingivectomía. En este caso el primer día se indica metronidazol y clorhexidina (2 veces al día), se deriva a periodoncia pero el paciente no se deja atender, luego se deriva a cirugía maxilofacial donde se solicitan los exámenes anteriormente expuestos, realizando una gingivectomía y gingivoplastia con anestesia general. Discusión: La mala higiene periodontal es un importante factor de riesgo para la gravedad de la proliferación gingival inducida por fenitoína. El aumento de la hinchazón y la desfiguración de la encía elevan el riesgo de infección y las complicaciones inflamatorias en pacientes con epilepsia. Conclusión: El sobrecrecimiento gingival sigue siendo un problema de salud oral importante, particularmente en ausencia de atención suficiente a los tejidos orales. Esto puede ser una consecuencia de la falta de comunicación entre pacientes y proveedores de cuidados de salud, o entre los respectivos proveedores de atención médica.

Quiste residual: reporte de caso.

Fuentes, Elizabeth¹; Hidalgo, Fernanda¹; Fuentes, Filemón²; Mandiola, Nelson³.

¹Alumnos de Pregrado, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad del Desarrollo, Concepción. ²Alumno de Posgrado, Magister de Ciencias Odontológicas, Universidad de la Frontera, Temuco. Cirujano Dentista, Hospital Intercultural Kallvu Llanka, Cañete.

E-mail: efuentesf@udd.cl

Introducción: Los quistes residuales son quistes periodontales inflamatorios que suelen estar en la zona periapical y persisten después de la eliminación de los dientes asociados. Radiográficamente presenta radio lucidez bien definida, con un margen esclerótico distinto en el área edéntula. Reporte de caso: Paciente de 85 años, sexo femenino con antecedentes de hipotiroidismo, glaucoma. Consume eutirox de 50 mg. Al examen intraoral desdentada parcial inferior, se observa caries cervical profunda de pieza 3.4; se solicita radiografía de dicha pieza para evaluar necesidad de tratamiento de conducto, la cual

indica caries cervico-distal profunda y lesión radiolúcida bien delimitada y corticalizada de aproximadamente 2 cm. en relación a la pieza 3.5 extraída años atrás. Se realiza interconsulta para cirugía maxilofacial y a la palpación presenta leve aumento de volumen indurado en cuerpo mandibular izquierdo. Como exámenes complementarios se solicita radiografía panorámica y exámenes pre-quirúrgicos. Diagnóstico: Quiste residual Tratamiento: El tratamiento de elección es enucleación quirúrgica, junto con la eliminación del revestimiento del quiste. En este caso se realizó biopsia excisional y exodoncia pieza 3.4 bajo anestesia general. Discusión: De todos los quistes del complejo bucal, los más frecuentes son los de origen odontogénicos, que representan, según las estadísticas internacionales, alrededor de 93 %, Los quistes residuales constituyen aproximadamente el 10% de los quistes odontogénicos y muestran una mayor predilección en los varones, proporción de 3:2. Por lo general, son asintomáticos y las calcificaciones que ocurren son bastante raras. Además es de crecimiento lento pero con expansión de las corticales óseas y destrucción del hueso afectado. Conclusión: La tasa de recurrencia de los quistes residuales es baja. Sin embargo, se debe realizar una adecuada evaluación clínica, radiológica e histopatológica, incluyendo la aspiración, para establecer un diagnóstico definitivo. Además es necesario un seguimiento regular, para descartar la transformación maligna y la recurrencia.

Frenectomía labial superior mediante laser diodo 980 nm. versus técnica convencional. Reporte de un caso.

Meza, Francisca¹; Soto, Rodrigo¹; Sepúlveda, Carolina¹; Ortiz, Loreto².

¹Estudiantes de Pregrado 6to año, Odontología, Universidad del Desarrollo Sede Concepción, Chile ²Cirujano Dentista Universidad de Concepción, Chile.

E-mail: fmezal@udd.cl

Introducción: Hoy en día la utilización del L.A.S.E.R (Light amplification by stimulated emission of radiation) en la Odontología ha crecido de forma exponencial. Sus usos han llegado a distintas ramas tales como implantología, periodoncia, ortodoncia y operatoria. El objetivo de este trabajo consiste en evidenciar las ventajas que presenta la utilización del Laser Diodo 980 nm por sobre la técnica convencional en la realización de frenectomías en pacientes pediátricos, además interiorizarnos un poco más en el conocimiento de la tecnología LASER y sus usos en la Odontología moderna. Reporte de caso: Paciente masculino, 7 años 8 meses de edad. Madre consulta por caries, al examen clínico observamos frenillo labial medial el cual se inserta bajo la línea mucogingival. Presenta diastema de gran extensión a nivel de incisivos centrales y ausencia de incisivos laterales. Test de isquemia positivo. Diagnóstico: Frenillo labial superior de inserción gingival en encía adherida. Tratamiento: Se realizó frenectomía mediante Laser Diodo 980 nm con anestesia local (Lidocaína 2% con VC 1:100000). Procedimiento sin complicaciones asociadas, no se indicó medicación post operatoria para manejo del dolor. Discusión: El bisturí de hoja fría y el electrobisturí,

han sido clásicamente los instrumentos utilizados para realizar el corte quirúrgico de los tejidos blandos bucales. Las técnicas quirúrgicas convencionales descritas para realizar frenectomía consisten en la extirpación del frenillo y reposicionamiento mediante sutura y, en la mayoría de los casos medicación postoperatoria para el manejo del dolor. Conclusión: Las ventajas más notorias de la utilización de los láseres para realizar frenectomías son: rápida cicatrización de incisiones, mejor hemostasia, menor inflamación y menor dolor postoperatorio, esterilización del campo quirúrgico, reducción del tiempo operatorio en la mayor parte de los casos, mayor precisión del corte y muy buena aceptación por parte del paciente ya que no necesita sutura, reduciendo de forma significativa los efectos colaterales con respecto a la cirugía con bisturí convencional.

Displasia fibrosa madura con degeneración quística: reporte de un caso.

Zlatar, Yosko¹; Rojas, Cristian²; Barros, Emilia³; Calvo, Magdalena⁴.

¹Cirujano Dentista; Alumno Diplomado de Medicina Oral, Universidad de Los Andes. ²Cirujano Dentista; Especialista en Patología Buco Máxilo Facial, Docente Facultad de Odontología, Universidad de Los Andes.

³Cirujano Dentista; Especialista en Cirugía Máxilo Facial, Docente Facultad de Odontología, Universidad de Los Andes.

⁴Cirujano Dentista; Especialista en Radiología Dento Máxilo Facial, Práctica privada.

E-mail: joskozlatar@gmail.com

Introducción: La displasia fibrosa es una anomalía ósea del desarrollo no hereditaria en la que la médula ósea normal es reemplazada por tejido fibroóseo. Esta afección fue descrita por primera vez en 1942 por Lichtenstein y Jaffe. El proceso de la enfermedad puede localizarse en un solo hueso (displasia fibrosa monostótica) o múltiples huesos (displasia fibrosa poliostótica). Reporte del caso: Paciente 34 años, hombre, sistémicamente sano, asiste al Centro de Salud San Bernardo de la Universidad de los Andes para evaluación odontológica. En los exámenes radiográficos de rutina, destaca el hallazgo de una imagen radiopaca de límites difusos en relación a pieza 4.6, en conjunción con una imagen radiopaca de límites difusos hacia el reborde basilar. Paciente no relata sintomatología y mucosa normal. Se realizó hemograma completo y CBCT; el cual plantea el diagnóstico presuntivo de una Osteomielitis esclerosante focal. Con estos antecedentes y bajo anestesia local se procedió a la exodoncia #4.6 y biopsia incisional de ambas lesiones. Diagnóstico:

Displasia fibrosa con degeneración quística. Tratamiento: Dada la naturaleza y tamaño de ambas lesiones se optó por control odontológico e imagenológico periódicos. Discusión: No es común encontrar una DF asociada a quistes óseos maxilares, siendo generalmente un hallazgo imagenológico. Estos quistes varían en su naturaleza, siendo algunos quistes óseos aneurismáticos, quistes óseos simples o degeneraciones quísticas no específicas. La lesión quística puede ocurrir años después de realizado el diagnóstico. Conclusión: La DF es una

enfermedad benigna y rara, más aún si está asociada a un quiste. Es uno de los tumores craneofaciales más comunes. No presenta sintomatología asociada, por lo que un CBCT constituye de gran utilidad, siendo la histopatología el examen para confirmar el diagnóstico. La cirugía no es la primera opción terapéutica, y solo una vez alcanzada una maduración esquelética se podrá optar a una remodelación ósea.

Hiperplasia condilar: diagnóstico y manejo. Reporte de un caso.

Gatica, Victoria¹; Curiqueo, Pamela¹, Droguett, Daniel²; Reyes, Pablo³.

¹Estudiante de Odontología, Universidad de Talca, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Odontología. ²CD. MSc. PhD. Esp. en Patología Oral Universidad de Talca, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Estomatología, Unidad de Patología y Medicina Oral. ³CD. MSc. Esp. en Cirugía y Traumatología Oral y Maxilofacial Universidad de Talca, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Estomatología, Unidad de Cirugía y Traumatología Oral y Maxilofacial; Hospital Regional de Talca, C.R. Salud Dental y Maxilofacial, Unidad Maxilofacial.

E-mail: victoria.gatica.g@gmail.com

Introducción: La Hiperplasia Condilar (HC) es el crecimiento patológico no neoplásico que afecta al cóndilo mandibular. Es responsable del 30% de los casos de asimetría facial. Su origen es desconocido, pero se ha asociado a problemas circulatorios locales, alteraciones endocrinas y traumatismos. **Reporte del caso:** Mujer de 16 años consulta por crecimiento asimétrico del tercio facial inferior de 3 años de evolución. Presenta lateromentonismo a la izquierda, alteraciones cráneo-mandibulares y cervicales, desviación en diagrama mandibular en apertura y cierre, salto y dolor en Articulación Temporo-Mandibular (ATM) izquierda, clase II de Angle derecha y III izquierda. En la ortopantomografía y cone-beam se evidencia asimetría condilar y signos de degeneración ATM izquierda. El cintigrama óseo muestra mayor actividad osteoblástica en la ATM derecha. **Diagnóstico:** Los signos y síntomas de la paciente en conjunto con la imagenología, hace sospechar de un Osteoma, Osteoblastoma, Condroma o un crecimiento de tejido óseo hematopoyético en el cóndilo derecho. Se realiza un análisis histopatológico postoperatorio, encontrándose tejido óseo esponjoso normal, con un leve aumento del espesor del tejido cartilaginoso condilar. **Tratamiento:** Se realizó un análisis facial y mandibular, procediéndose a un abordaje quirúrgico con condilectomía y remodelación del cóndilo derecho. Este procedimiento generó mordida abierta de hemiarcada izquierda, para tratarla se instalaron 3 microtornillos en esta zona. **Discusión:** La HC es una condición autolimitada, genera afectación múltiple, con sintomatología dolorosa y marcadas asimetrías faciales de gran relevancia para el paciente. Su tratamiento está determinado por el grado de dificultad funcional y el cambio estético. Comúnmente los pacientes pueden ser tratados con condilectomía unilateral, sin embargo, en casos más complejos se debe pensar en realizar osteotomía mandibular u maxilar.

Conclusiones: La clínica, el estudio radiográfico, cintigrama y el análisis de modelos, nos acercan al diagnóstico de HC, no obstante, el estudio histopatológico se hace mandatorio.

Manejo diagnóstico y terapéutico de un fibroma ameloblástico. Reporte de un caso.

Curiqueo, Pamela¹; Gatica, Victoria¹; Droguett, Daniel²; Reyes, Pablo³.

¹Estudiante de Odontología, Universidad de Talca, Facultad de Ciencias de la Salud, Escuela de Odontología. ²CD. MSc. PhD. Esp. en Patología Oral Universidad de Talca, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Estomatología, Unidad de Patología y Medicina Oral. ³CD. MSc. Esp. en Cirugía y Traumatología Oral y Maxilofacial Universidad de Talca, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Estomatología, Unidad de Cirugía y Traumatología Oral y Maxilofacial; Hospital Regional de Talca, C.R. Salud Dental y Maxilofacial, Unidad Maxilofacial.

E-mail: pcuriqueo@live.com

Introducción: El Fibroma Ameloblástico (FA) es un tumor benigno de origen odontogénico mixto raro. Constituye el 2% de los tumores odontogénicos, afectando más frecuentemente la mandíbula de pacientes jóvenes. **Reporte del caso:** Hombre de 17 años, presenta aumento de volumen en relación al ángulo mandibular izquierdo, evidenciable intra y extraoralmente. En la ortopantomografía se aprecia imagen radiolúcida multilocular que se extiende desde distal del diente 3.4 hasta el 3.8, con espacios periodontales conservados. El cone-beam muestra lesión hipodensa extensa pseudolocalizada de límites netos no corticalizados y densidad uniforme. Se realiza biopsia incisional y excisional apreciándose en ambas un tejido conectivo con gran presencia de fibroblastos y cordones epiteliales de aspecto odontogénico. **Diagnóstico:** Al examen clínico e imagenológico se sospechó de un Ameloblastoma, Queratoquiste Odontogénico (QO), FA, Fibrodontoma Ameloblástico (FOA), Mixoma Odontogénico, Granuloma Central de Células Gigantes e Histiocitosis. Sin embargo, en conjunto los exámenes imagenológicos e histopatológicos llevan a concluir que se trata de un FA. **Tratamiento:** En una primera intervención quirúrgica se realiza biopsia incisional y exodoncia del diente 3.8, dejando una cánula flexible en el sitio quirúrgico, sospechando clínicamente de QO. Sin embargo, el examen histopatológico concluyó FA, procediéndose a planificar la cirugía con modelo estilolitográfico. En una segunda intervención se realiza la enucleación con abordaje extraoral y cuidadoso curetaje del lecho quirúrgico. **Discusión:** En general se recomienda un abordaje quirúrgico conservador, especialmente si se trata de lesiones extensas. Sin embargo, se debe tener en cuenta el porcentaje de recidiva del FA (18,3%) y que el 44% de los fibrosarcomas descritos corresponden a malignización de FA o FOA, lo que pudiese justificar la resección radical en bloque. **Conclusiones:** Lograr un oportuno diagnóstico y tratamiento es esencial para evitar el potencial destructivo de esta lesión, asegurando en su intervención la enucleación total, pero siendo conservadores. Su semejanza

clínica y radiográficamente con otras lesiones hace vital el apoyo histopatológico.

Diagnóstico de carcinoma espinocelular en Cefam Carlos Pinto Fierro. Reporte de un caso

Meza, Francisca¹; Soto, Rodrigo¹; Cordero, Claudia¹; Quezada, Karla².

¹Estudiante de Pregrado 6to año, Odontología, Universidad del Desarrollo Sede Concepción, Chile ²Cirujano Dentista Universidad de San Sebastián Campus Tres Pascualas, Chile
E-mail: fmezal@udd.cl

Introducción: El cáncer oral es una neoplasia maligna derivada del epitelio plano de comportamiento agresivo, comprende 4-5% de todos los tumores que afectan al ser humano (Alvarez & col, 2010). Según informes mundiales, es el sexto cáncer más común, presentándose 575.000 casos nuevos y 200.000 muertes anualmente (Noonan, 2014). Más del 90 % de las neoplasias malignas de la cavidad oral corresponden a carcinoma espinocelular oral (CECO). El uso de la Telepatología oral ha revolucionado la APS, otorgando mayor rapidez y certeza en los diagnósticos, gracias a lo anterior la resolutiveidad de casos como estos se ha incrementado de forma considerable. Reporte del caso: Paciente masculino, 40 años de edad. Acude por lesión localizada en borde bermellón inferior derecho con un año de evolución, diagnosticada hace 6 meses como VHS I y tratada como tal. Se desempeña como tripulante de embarcación en la zona norte de nuestro país. Al examen clínico, la lesión se presentó ulcerada, indurada e indolora de aproximadamente 8 mm x 5 mm de extensión. Ganglios no palpables. Solicitamos interconsulta mediante telepatología oral, previa firma de consentimiento informado. El patólogo a cargo solicitó hemograma y biopsia excisional. Diagnóstico: Carcinoma Escamoso Moderadamente Diferenciado Queratinizante Microinvasor. Clasificado como TNM1.

Tratamiento: Biopsia excisional. Discusión: En el servicio de atención primaria en salud aún existen deficiencias frente a la pesquisa y diagnóstico de esta patología, debido a lo anterior se retrasa el tiempo de derivación a servicios más especializados, aun cuando este proceso haya evolucionado mediante la instauración de la telepatología oral. Conclusión: El manejo apropiado de este tipo de lesiones junto con un diagnóstico certero y pronta derivación se consideran la medida más efectiva en la reducción de su morbi- mortalidad ya que el CECO diagnosticado en estadios tempranos requiere de un tratamiento menos invasivo y se asocia a mejores tasas de supervivencia según declara Abdullah & Morse et al (2011).

Diagnóstico temprano de carcinoma oral de células escamosas: reporte de caso.

Toro, Natalie¹; Rojas, Cristian².

¹Alumna pregrado, Universidad de los Andes, Facultad de Odontología. ²Cirujano Dentista; Especialista en Patología Buco Máxilo Facial, Universidad de Los Andes, Facultad de Odontología. Unidad de Patología y Medicina Bucal.

E-mail: ntoro@miuandes.cl

Introducción: El carcinoma oral de células escamosas (COCE), la neoplasia maligna más común en la cavidad oral, tiene etiología multifactorial pero los factores de riesgo más importantes son tabaco y alcohol. Afecta predominantemente a personas mayores de sexo masculino. Las localizaciones más habituales son lengua y piso de boca. La presentación clínica varía, destaca el tipo ulcerativo, como leucoplasia, eritroplasia o combinación de ambas. Frecuentemente es agresivo y el diagnóstico suele realizarse tardíamente con lesiones de tamaño considerables e invasivas. Reporte de Caso: Paciente género femenino 65 años, consulta en CESA de Universidad de los Andes derivada desde un consultorio por lesión ulcerada asintomática y bordes indurados en mucosa yugal izquierda, 2 cm aproximadamente; esta apareció posterior a morderse hace 4 meses. Al examen extraoral no se apreciaron nódulos linfáticos palpables. La biopsia incisional arrojó una lesión epitelial con erosiones y focos de inflamación aguda, epitelio con pleomorfismo nuclear y celular, proyección e invasión del tejido conjuntivo en forma de islas, distinguiendo perlas de queratina. Diagnóstico: COCE bien diferenciado. Tratamiento: La paciente fue remitida al INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER para tratamiento. Discusión: La detección temprana del COCE puede favorecer notablemente el pronóstico de estos pacientes; la derivación oportuna, junto con el examen histopatológico de rigor juega un rol fundamental para un adecuado diagnóstico. Conclusión: Resulta vital que el odontólogo general sea capaz de detectar lesiones potencialmente malignas, hacer la derivación oportuna y de esta manera dichos pacientes puedan recibir un tratamiento en las primeras etapas de la enfermedad, mejorando así su pronóstico.

Carcinoma mucoepidermoide palatino: reporte de un caso.

Retamal, Margarita¹; Droguett, Daniel²; Sánchez, Marcelo³.

¹CD, Universidad de Talca, Facultad de Ciencias de la Salud, Magister en Ciencias Biomédicas con mención en Patología Oral; Universidad San Sebastián, Escuela de Odontología, Docente de Patología General y Patología Bucal. ²CD. MSc. PhD. Esp. en Patología Oral, Universidad de Talca, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Estomatología, Unidad de Patología y Medicina Oral. ³CD. MSc., Universidad de Talca, Facultad de Ciencias de la Salud, Departamento de Estomatología, Unidad de Patología y Medicina Oral.

E-mail: margarita.imr@hotmail.com

Introducción: El Carcinoma Mucoepidermoide (CME), es la neoplasia maligna más frecuente de las glándulas salivales. Afecta principalmente la glándula parótida y las glándulas salivales menores palatinas, en pacientes entre la tercera y sexta década de vida, con ligera predilección por el sexo femenino. Reporte del caso: paciente de género masculino de 86 años, con HTA y Alzheimer, consulta por una lesión nodular de 3 cm cubierta por mucosa normal y áreas levemente eritematosas, de consistencia fibrosa con un área central deprimida, ubicada en el reborde alveolar maxilar posterior derecho y paladar blando, de 3 semanas de evolución. Se realiza biopsia incisional en forma inmediata, encontrándose en el tejido conectivo subyacente islotes celulares de aspecto neoplásico con

moderado pleomorfismo celular e hiperchromatismo nuclear. Se aprecian, además, pequeñas áreas de aspecto quístico, ubicadas al interior de los islotes neoplásicos, con un contenido de aspecto mucoso. Diagnóstico: inicialmente por su aspecto clínico esta lesión fue diagnosticada como un carcinoma espinocelular. Otras lesiones pueden ser compatibles con esta apariencia como una neoplasia de glándulas salivales del tipo adenoma pleomorfo, CME o un carcinoma adenoide quístico, incluso considerándose la posibilidad de un carcinoma de seno maxilar. La histopatología permite diagnosticar un CME de grado intermedio. Tratamiento: el paciente fue derivado al Hospital Regional de Talca para su manejo por el comité oncológico cérvico facial, donde se encuentra a la espera de ser tratado. Discusión: las lesiones de glándulas salivales ubicadas a nivel palatino son un grupo de patologías relativamente frecuentes, pero que presentan un diagnóstico complejo. Siempre debe considerarse las patologías tumorales de origen glandular como un diagnóstico diferencial, particularmente las malignas, en donde esta ubicación anatómica es predominante. Conclusiones: el CME es una lesión maligna que requiere un tratamiento radical, sin embargo, la condición sistémica del paciente puede dificultar el tratamiento ideal.

Fibroma osificante periférico: revisión de dos casos clínicos. Toro, Natalie¹; Rojas, Cristian².

¹Alumna pregrado; Universidad de los Andes, Facultad de Odontología. ²Cirujano Dentista; Especialista en Patología Bucal Máxilo Facial, Universidad de Los Andes, Facultad de Odontología. Unidad de Patología y Medicina Bucal.

Email: ntoro@miuandes.cl

Introducción: El fibroma osificante periférico (FOP) es una lesión reactiva benigna asociada a factores irritativos locales como acúmulo de placa bacteriana, restauraciones defectuosas, trauma oclusal, restos radiculares entre otros. Si bien existe discrepancia, “algunos autores suponen que su origen está relacionado a células del periodonto, desencadenado por una irritación crónica del periostio y/o el ligamento periodontal, causando metaplasia del tejido conectivo y provocando calcificaciones distróficas”. Reporte de caso 1: Paciente género masculino de 35 años consulta en CESA Universidad de los Andes por lesión exofítica normocoloreada, 5 meses de evolución entre piezas 4.2 y 4.3. Consistencia firme, base sénil, de aproximadamente 1,5 centímetros. Pieza 4.2 presenta linguoversión y leve giroversión. Radiográficamente se observa una ligera reabsorción ósea en el área. Reporte de caso 2: Paciente género femenino 45 años, sin antecedentes mórbidos relevantes, acude CESA Universidad de los Andes por lesión tumoral de 4 meses de evolución, normocoloreada y vestibular a pieza 3.6. Relata que esta había sido extirpada una vez pero sin estudio histopatológico. Estudio histopatológico de ambas lesiones evidenció epitelio plano pluriestratificado paraqueratinizado sobre un estroma de tejido conjuntivo con abundantes fibras colágenas rodeando un tejido mineralizado inmaduro. Diagnóstico: FOP. Tratamiento: Extirpación quirúrgica y curetaje enérgico. Discusión: El diagnóstico de FOP es complejo, especialmente en sus etapas tempranas. Este

puede confundirse con granuloma piogénico y granuloma periférico de células gigantes, sus principales diagnósticos diferenciales. Conclusión: El estudio histopatológico es obligatorio para diagnosticar FOP, ya que sus características clínicas no son patognomónicas y sin la biopsia no es posible establecer un diagnóstico certero.

Dispositivos personalizados para braquiterapia en cáncer de cabeza y cuello.

González C, Martín¹; Araya S, Cristóbal²; Salgado F, Apolo³.

¹Estudiante 4° año, Facultad de Odontología, Universidad Mayor, Santiago. ²Patólogo Máxilofacial, Instituto Nacional del Cáncer (INC), Universidad Mayor. ³Oncólogo radioterapeuta, Instituto Nacional del Cáncer (INC).

E-mail: martin.gonzalez@mayor.cl

Introducción: La braquiterapia (BT) es un tratamiento radioterapéutico en el cual la fuente de radiación con algún dispositivo, está muy cerca o en contacto con el tumor. De esta manera se reduce la exposición a tejidos sanos. Se puede llevar a cabo en casos en que el tumor esté en un estadio más avanzado, con dosis previas de radiación y toxicidad acumulada en los tejidos adyacentes. El uso de dispositivos personalizados para braquiterapia permite acomodar una mejor toxicidad efectiva hacia los tumores. Objetivo: El objetivo de este trabajo es presentar una serie de casos de la experiencia en una institución pública con la elaboración de dispositivos personalizados para braquiterapia. Reporte de casos: Paciente mujer de 86 años con antecedentes de hipertensión arterial, diabetes mellitus II e insuficiencia cardíaca. Presenta úlcera en paladar duro firme a la palpación con obstrucción nasal. Se indica tomografía computada y biopsia incisional. Diagnóstico: En la tomografía computada se aprecia lesión osteolítica. En la biopsia incisional se observan islotes epiteliales con atipias infiltrando el corion adyacente. Tratamiento: El comité oncológico determina como plan de tratamiento braquiterapia sin considerar cirugía ni radioterapia convencional debido a los antecedentes mórbidos del paciente. La braquiterapia se planifica por vía nasal e intraoral mediante la confección de un dispositivo intraoral acrílico personalizado permitiendo un contacto fijo de las fuentes de radiación con las neoplasias y disminuyendo la toxicidad en tejidos adyacentes, permitiendo resultados óptimos, de bajo costo y aplicables a instituciones públicas. Discusión: Las terapias personalizadas acomodaron los tratamientos a las particularidades de cada caso. Dentro de las complicaciones existen: el tiempo de planificación y elaboración de los dispositivos, reuniones con miembros del equipo médico, y evaluación multidisciplinaria. Conclusión: La personalización del contacto de las fuentes de radiación con las neoplasias permite mejor ablación tumoral, disminución de toxicidad en tejidos adyacentes con resultados óptimos y aplicables a instituciones públicas.

Carcinoma escamocelular bucal. Hallazgo urgencia odontológica Centro de Salud Familiar Los Álamos.

Ulloa Araya, Martina¹; Rijks Pincheira, Paul¹; Cifuentes Montoya, Andrés¹; Gacitúa Aedo, Camila².

E-mail:

Introducción: Las neoplasias malignas orales constituyen el 5% de las neoplasias. El Carcinoma Escamocelular bucal (CEB) presenta un 90% de incidencia. El CEB se presenta en: labio inferior (35 %), lengua (25 %), piso de boca (20 %), paladar blando (15 %). Reporte de caso: Paciente masculino, 68 años. Trabajador de faenas forestales, presenta lesión nodular exofítica ulcerada, sésil, en porción media del labio inferior, 5 meses de evolución. Dolor en zona ulcerada. Registra 4 consultas previas, 3 diagnosticadas como patología viral, la restante asociada a trauma facial. Historia médica: Queilitis actínica, osteoporosis, hipotiroidismo e hipertensión. Ganglios submandibulares indurados, indolores y adherido a planos profundos. Parestesia de lengua. Derivación a hospital Guillermo Grant Benavente. Se realizó biopsia incisional en cuña bajo anestesia local. Fijación de la pieza en formol al 10 % para su remisión a estudio anatomopatológico. Diagnóstico: Biopsia: Tinción: Hematoxilina/Eosina. Diagnóstico: Carcinoma escamoso invasor moderadamente diferenciado, con profundidad hasta el tejido sub epitelial profundo. Compromiso de bordes quirúrgicos y permeación linfovascular y perineural negativa. Diagnósticos diferenciales: ulcera crónica inespecífica, ulcera asociada a queilitis actínica, queratocantoma de labio inferior. Tratamiento: Intervención quirúrgica bajo anestesia general. Resección completa de lesión. Amplios márgenes de seguridad para evitar recidivas. Complementado con radioterapia y quimioterapia. Seguimiento con controles pactado en 5 años. Discusión: CEB se presenta mayormente en hombres entre la quinta y séptima década. Un factor de riesgo es la radiación UV y el tabaco, el estudio de Gutiérrez-Pascual (2011) indicó que 72,3% de los pacientes con CEB relató ser fumador o haberlo sido. Datos que se relacionan con la realidad de nuestro paciente constituyendo una señal de alerta. Conclusión: Los conocimientos del odontólogo van más allá del órgano dentario, es esencial contar con una base en patología oral y llevarla a la práctica clínica. Un examen completo permite efectuar derivaciones oportunas, mejorando así el pronóstico de los pacientes.

Carcinoma espinocelular en borde de lengua. Reporte de un caso.

Medina, Macarena¹; Vásquez, Fernanda¹.

1Alumnas internas Universidad del Desarrollo, sede Concepción.

E-mail: mamedinac@udd.cl

Introducción: El carcinoma espinocelular (CE) se origina a partir de un crecimiento descontrolado y anormal de las células escamosas. Las lesiones incipientes pueden observarse leucoplásicas, eritroplásicas, moteadas, o verrucosas. Es muy invasivo, provoca alteraciones funcionales, estéticas y metástasis. Por lo tanto, es fundamental el rol del odontólogo

para la temprana detección y tratamiento. Reporte de caso: Paciente de sexo femenino de 71 años de edad, acude al Cesfam F.V.M por control odontológico. Es hipertensa y asmática, consume Losartan y Nifedipino. Destentada total superior e inferior, portadora de prótesis total. Al examen clínico oral se observa en el borde lateral derecho de lengua una úlcera de forma redondeada, 2 cm de diámetro, bordes indurados. No hay ganglios palpables ni dolorosos. Relata que la lesión tiene más de 6 meses de evolución. Se realiza interconsulta para biopsia de la lesión. Diagnósticos diferenciales: Afta mayor, úlcera traumática, chancro sífilítico, liquen plano. Diagnóstico definitivo: Carcinoma espinocelular, confirmado por biopsia. Tratamiento: Extirpación quirúrgica de la lesión con margen de seguridad, resección de la cadena ganglionar submaxilar bilateral, quimioterapia y radioterapia. Discusión: Actualmente, el cáncer oral ha tomado importancia por su incidencia y bajos porcentajes de sobrevida, el más frecuente corresponde al CE. Pacientes tratados con cirugía y radioterapia presentaron mejor sobrevida a los cinco años (47,8%) que los que recibieron otro tipo de tratamiento (40,3%). El tiempo medio de sobrevida fue 6,9 años. Otros autores señalan que la supervivencia a los 5 años es del 40-56% aunque varía según el tipo de cáncer: 70% Cáncer labial y 30% en otras localizaciones orales. Existe acuerdo en la baja sobrevida de los pacientes con CE Conclusión: Es fundamental temprana detección y tratamiento del CE. La comunidad odontológica es responsable en la detección precoz, así el paciente tendrá un oportuno tratamiento y mayor sobrevida.

Enfermedad relacionada con la IgG4 (IgG4-RD).

Andrade, Francisca¹; Ballesteros, Mariana¹; Martínez, Benjamín².

¹Estudiantes pregrado 4^{to} año Odontología. ²Facultad de Odontología, Universidad Mayor, Cátedra de Patología Oral, Jefe departamento Patología Oral, Magister en Patología Oral.

E-mail: francisca.andrader@mayor.cl

Descripción del caso: Mujer de 54 años consulta por aumento de volumen bilateral de glándulas submandibulares de hace 6 meses. A la palpación se presentan indoloras, firmes, las recubre piel sana y rueda. Al examen intraoral se observó aumento de volumen bilateral de glándulas sublinguales. Se realizó biopsia por punción glandular, inmunohistoquímica y se indicaron exámenes de anticuerpos, cintigrafía, ecografía y TAC. La paciente presentaba antecedentes de biopsia previa con diagnóstico de Enfermedad de Mikúlicz, en otra Institución. Los exámenes de anticuerpos dieron negativos para ro, la, Ana y FR. La cintigrafía mostró 19% de actividad glandular submandibular. En la biopsia se observó abundante infiltrado inflamatorio linfoplasmocitario y fibras colágenas entre ductos, con pérdida considerable de acinos glandulares. Posteriormente se realizó inmunohistoquímica para IgG e IgG4 resultando un aumento en las células plasmáticas IgG+ e IgG4+. Con el diagnóstico previo de Mikúlicz y estudios posteriores para IgG se logró determinar el diagnóstico correcto. Se trató a la paciente con Prednisona en dosis de 1 mg/kg, disminuyendo paulatinamente la dosis hasta llegar a 20

mg. Discusión: La IgG4-RD es una entidad clínico-patológica descrita recientemente (2011) que engloba una serie de manifestaciones clínicas con histopatología común, que puede afectar distintos órganos de nuestra anatomía, siendo uno de los más afectados, las glándulas salivales. Debemos tener en cuenta que la xerostomía bucal no asociada a fármacos no sólo es producida por Síndrome de Sjögren, deben considerarse otros diagnósticos como IgG4-RD. Además de sarcoidosis, infección por VIH/SIDA, y otras, deben tenerse en cuenta en el diagnóstico diferencial. Conclusión: Es importante tener en conocimiento la existencia de diversas patologías con similares manifestaciones clínico-patológicas, por lo que es imperativo indicar los exámenes adecuados para llegar al correcto diagnóstico. En este caso, la biopsia y la inmunohistoquímica fueron determinantes para el diagnóstico de la paciente.

Manejo odontológico de carcinoma espinocelular de lengua. Reporte de un caso.

Beroíza, Valentina¹; Curiqueo, Pamela¹; Sánchez, Marcelo².

¹Alumna de Pregrado de Odontología, Universidad de Talca, Talca. ²Cirujano Dentista, Universidad de Chile. Magíster en Ciencias Biomédicas, mención Patología Oral, Universidad de Talca. Docente de Pregrado Universidad de Talca.

E-mail: valentina.beroziza@gmail.com

Introducción: El Carcinoma Espinocelular (CEC), representa el 90% de todas las neoplasias orales. La lengua es el sitio más afectado y su diagnóstico generalmente es tardío. Reporte Del Caso: Hombre 49 años, sin antecedentes de consumo de alcohol y tabaco, ni antecedentes familiares de cáncer. Relata sufrir constantemente molestias gastrointestinales y presenta higiene oral deficiente. En borde lateral izquierdo de la lengua presenta úlcera crateriforme de más de 4 cm, sintomática, bordes indurados, de 3 meses de evolución, acompañada de placas leucoeritoplásicas en cara dorsal, zona media y posterior de lengua. No se detectan nódulos palpables. Se realiza biopsia incisional de la lesión donde se observa epitelio plano pluriestratificado muy queratinizado con invasión epitelial hacia tejido conectivo, rodeando fascículos musculares. Se observa pleomorfismo celular, hipercromatismo nuclear, mitosis atípicas y gran número de perlas de queratina. Se realizarán estudios imagenológicos para detectar compromiso cervical y torácico. Diagnóstico: CEC bien diferenciado. Tratamiento: Paciente es derivado inmediatamente al Hospital Regional de Talca para ser tratado por Comité Oncológico. Se planifica hemiglossectomía acompañada de resección parcial de mandíbula y vaciamiento cervical. Se indica quimioterapia y radioterapia. Discusión: El CEC es una neoplasia maligna de etiología multifactorial, el consumo de alcohol y tabaco son factores altamente sinérgicos y juntos representan el 75% del agente causal, sin embargo el paciente no presentaba ninguno de ellos. El diagnóstico de este caso fue tardío, principalmente porque el paciente hizo caso omiso de las advertencias que se le hicieron previamente. Conclusiones: Es importante educar sobre esta patología, cómo prevenir y cómo detectarla. A pesar de ser frecuente, los pacientes no consultan en estadios iniciales, por miedo o desconocimiento de su malignidad, lo que

hace menos favorable el pronóstico. Un tratamiento temprano mejora considerablemente el pronóstico en estos pacientes.

Leucoplasia y queilitis actínica, reporte de un caso.

Vásquez, Fernanda¹; Medina, Macarena¹; Pérez, Esteban¹; Natacha, Agurto².

¹Alumnos Internos, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad del Desarrollo, Concepción. ²Odontóloga, Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad del Desarrollo, Concepción.

E-mail: fvasqueze@udd.cl

Introducción: Las lesiones pre cancerosas de la mucosa oral es muy importante el hallazgo clínico de estas. La leucoplasia es un 70% potencialmente maligna y además con un gran índice de replicación, más aun si esta se encuentra asociada a otra patología como la queilitis actínica. Reporte del caso: Paciente sexo femenino, 71 años, presenta una mancha blanca que arde en la mejilla. Al examen clínico se observó una placa blanca en una de las mejillas que no se desprende al raspado y no se observa ningún factor traumático, además relata que tenía lo mismo en el borde de lengua pero no haber acudido antes ya que desapareció, se observó en el borde bermellón del labio inferior manchas moradas y fisuras. La paciente posee diversas patologías como hipertensión arterial y problemas cardíacos, por lo cual, consume muchos medicamentos, pero no alcohol ni tabaco. Diagnóstico: Leucoplasia verrucosa proliferativa y queilitis actínica. Se deriva a la paciente a un patólogo oral, el cual solicita una biopsia de la lesión tanto de labio como de mejilla, pero debido a los problemas cardiacos está aún en espera. Tratamiento: Se debe realizar la extirpación quirúrgica de la leucoplasia y el seguimiento cada 3 meses de esta lesión, terapia adyuvante de vitaminas y ácido retinoico tópico y para la queilitis actínica la paciente debe ocupar factor solar labial, terapia fotodinámica y betametasona tópica. Discusión: Es muy importante los exámenes complementarios en este tipo de lesiones ya que van a ayudar y a concretar un determinado tratamiento, cabe mencionar además que en estos casos la espera es un factor decisivo. Conclusión: El hallazgo clínico de estas lesiones debe ser oportuno ya que son potencialmente malignas, por lo cual si una avanza es probable que pueda generar un cáncer, lo cual tiene un muy difícil pronóstico.

Metástasis en seno maxilar de cáncer de colon reporte de un caso.

Catalán, Paula¹; Hidalgo, Mauricio¹; González-Arriagada, Wilfredo².

¹Estudiante de Odontología, Universidad de Valparaíso. ²DDS, MSc, PhD. Catedra de Patología Oral, Escuela de Odontología Universidad de Valparaíso.

E-mail: paucatalanc@gmail.com

Introducción: Metástasis en cavidad nasal y paranasal son poco frecuentes, aumentando su incidencia entre los 50 y 70 años. Estas estructuras no son sitios recurrentes de metástasis en pacientes con antecedentes de cáncer de colón. Por lo que un caso de este tipo es inusual, teniendo mal pronóstico y un

tratamiento paliativo. Reporte del Caso: Paciente género femenino, 32 años, con antecedente de cáncer de colon, consulta por aumento de volumen extraoral, de tres meses de evolución, asintomático, consistencia dura que abarca la región malar y geniana derecha, afectando al párpado inferior ipsilateral limitando la apertura de éste, la piel circundante se encuentra eritematosa. Se solicita TAC y biopsia, la imagenología muestra una masa de densidad mixta la cual ocupa el seno frontal y maxilar proyectándose extraoralmente a expensas del hueso malar. A la muestra se le realiza tinción de Hematoxilina/Eosina e inmunohistoquímica dando positivo para CDX2 y citoqueratina AE1/AE3. Diagnóstico: Frente al historial de cáncer de colon, compromiso de senos paranasales observado en la imagenología y los resultados de la inmunohistoquímica, el diagnóstico es metástasis de cáncer de

colon. Las pruebas realizadas sirven para descartar la hipótesis diagnóstica de tumor maligno primario de seno maxilar. Tratamiento: El tratamiento descrito en la literatura es paliativo y puede requerir quimioterapia, radioterapia y/o cirugía. En este caso se realizó radioterapia y quimioterapia. Pese a ello, la paciente fallece 3 meses posterior al diagnóstico. Discusión: Las metástasis en seno maxilar presentan grandes lesiones y diagnóstico tardío. Lo anterior son antecedentes de mal pronóstico, la terapia paliativa es la única opción de tratamiento normalmente, desembocando en la muerte del paciente. Conclusión: Este tipo de caso resulta poco frecuente, sin embargo, es crucial el monitoreo frecuente en pacientes con antecedentes de cáncer, a fin de establecer un correcto y pronto diagnóstico que lleve al tratamiento adecuado.

Mouth

Mouth (formalmente The mouth, ISSN 0719-7659. www.mouth.cl), es una revista odontológica de acceso abierto. Es publicada de forma electrónica por [Oral Diseases Research Group](http://www.mouth.cl) (ODRG®), mediante las plataformas Open Journal Systems y WordPress. Es el órgano oficial de difusión científica del Grupo de Educación Continua Odontológica del Sur (GECOS).

La revista es indexada actualmente por Bielefeld Academic Search Engine (Alemania), OpenAIRE (Unión Europea), Latindex (directorío) y ACI Health Index.

La misión de la revista es publicar artículos científicos en todas las áreas odontológicas, estimulando el interés, debate y discusión en los estudiantes de odontología y cirujanos dentistas de todas las especialidades.

Contacto

Dr. César Rivera, DDS, MSc, PhD

Editor

cerivera@utalca.cl